

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

STADTBIBLIOTHEK

Jahresbericht

per 31. Dezember 1960

960.297

BUCHDRUCKEREI MEIER & CIE SCHAFFHAUSEN

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telephon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Die Bibliothekskommission hielt wie üblich zwei Sitzungen ab, in denen sie sich mit Administrativfragen und vor allem mit der Bücheranschaffung beschäftigte. Nach langjähriger, verdienstvoller Tätigkeit sind auf Ende der Amtsperiode gleich vier Mitglieder zurückgetreten, nämlich die Herren Dr. R. Frauenfelder, Erwin Hofer, Bernhard Im Hof und Hans Schweizer. Herr Hofer hatte der Kommission vier Amtsperioden angehört, Herr Im Hof drei, die übrigen Herren zwei.

Im Berichtsjahr erreichte die Ausleihe den bisherigen Höchststand von 37 229 Einheiten. Das sind 15 926 Einheiten oder 74,7 % mehr als im Jahre 1945. Rechnen wir pro ausgeliehene Einheit einen durchschnittlichen Zeitaufwand von sechs Minuten, so ergibt sich innert 16 Jahren allein für die Ausleihe eine Mehrbelastung von 1600 Stunden, das heisst 85 % einer vollen Jahresleistung. Unter günstigeren betrieblichen Voraussetzungen könnte aber die Ausleihe zweifellos noch bedeutend höher sein, da die literarischen Bedürfnisse des Publikums offensichtlich noch nicht gedeckt sind.

Auch die übrigen Dienste entwickeln sich in ähnlichem Verhältnis, ohne dass die Betriebsorganisation der Veränderung angepasst werden könnte. Der Schalter- und Katalograum wie auch die Arbeitsräume des Personals sind ganz ungenügend geworden. Auf der ganzen Linie steht die unüberwindliche räumliche Enge dem weiteren Wachstum hindernd im Wege. Immerhin konnten dem neutralen Sparexperten verschiedene Vereinfachungen und Verbesserungen vorgeschlagen werden, die wenigstens einige Erleichterung zu bringen vermöchten.

Zu einem schwierigen Problem hat sich auch die Bücheranschaffung ausgewachsen, da die verfügbare knappe Zeit zu der unübersehbaren Bücherflut in keinem Verhältnis mehr steht. Es ist kaum noch möglich, sich laufend über die wichtigste Neuproduktion zu orientieren und sie mit den vorhandenen Beständen zu vergleichen, um die für uns richtige Auswahl zu treffen. Während der Bibliothekar im Jahresdurchschnitt täglich über etwa fünfzig Bücher zu befinden

hatte, Geschenk und Kauf zusammengenommen, dürften es im Spätjahr täglich über hundert gewesen sein, da sich die Jahresproduktion immer mehr zur Weihnachtsproduktion verengt. Neben den übrigen Verpflichtungen geht aber die Anschaffung nur nebenher, trotzdem sie natürlich zu den zentralen Aufgaben gehört.

Obgleich das Personal durch die sich drängenden Tagesaufgaben fast völlig absorbiert ist, konnte wenigstens die Sachkatalogisierung der Biographien zu Ende geführt werden. Dem Publikum ist damit ein schätzenswerter Dienst erwiesen, da biographisches Material aller Art immer sehr gefragt ist. Jetzt sind die Abteilungen Geographie, Reisen, Völkerkunde an der Reihe.

Von der Johannes von Müller-Bibliographie ist im Frühjahr in den «Schaffhauser Beiträgen» der umfangreiche erste Nachtrag erschienen. Im Dezember gab der Bibliothekar im Rahmen des Winterprogramms des Historischen Vereins im Lesesaal einen Lichtbildervortrag über unsere Handschriftensammlungen, verbunden mit einer kleinen Ausstellung der wertvollsten Manuskripte. Der Vortrag wurde von einem zahlreichen Publikum um so dankbarer aufgenommen, als die meisten Teilnehmer zum erstenmal Gelegenheit hatten, die alten Herrlichkeiten kennenzulernen. Leider konnten erst nachträglich die alten Schwarzweiss-Diapositive durch schöne moderne Farbdias ersetzt werden. Bei der intensiven Beschäftigung mit unsern Handschriften zeigte sich einmal mehr, dass sie es wert wären, weit besser betreut zu werden, technisch und wissenschaftlich, als es heute möglich ist. So gelingt es zum Beispiel nur in Einzelfällen, durcheinandergeratene Brieffaszikel der Mülleriana wieder zu ordnen. In der Regel müssen sie völlig ungeordnet dem Benützer in die Hand gegeben oder auf Mikrofilme aufgenommen werden. Vor allem aber ist die Erstellung eines wissenschaftlichen Kataloges, namentlich der Allerheiligenbibliothek, zu einer dringenden Notwendigkeit geworden.

Zugang. Ohne besondere Werbung in der Presse wurde die Bibliothek wieder mit vielen schönen Bücherspenden bedacht. Immer wieder darf sie erfahren, wie viele Freunde und Gönner ihr in aller Stille die Treue halten. Der Rückgang der Ankäufe zeigt, dass die Verteuerung der Bücher, namentlich der wissenschaftlichen, immer fortschreitet.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1959
Kauf	901	58	70	—	1 029	1 644
Geschenk	2 288	2 183	953	120	5 544	8 184
Tausch	392	198	10	—	600	1 558
Depositum	134	32	—	—	166	212
	3 715	2 471	1 033	120	7 339	11 598

Vom Anschaffungskredit von Fr. 18 000.— wurden verwendet für

	1960 %	1959 %
neue Einzelwerke	49,0	54,2
antiquarische Werke	12,2	9,3
Fortsetzungswerke	18,0	23,1
Zeitschriften	20,8	13,4

Es mussten somit 38,8 % des Kredites gegenüber 36,5 % im Vorjahr für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, so dass für den Ankauf von Einzelwerken noch 61,2 % (1959: 63,5 %) zur Verfügung standen. Die Zahl der laufenden Periodika nimmt zwar langsam, aber stetig zu. Sie betrug 678, wobei zwei eingingen und neun neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1960 %	1959 %
Deutsche Belletristik	20,0	15,9
Fremdsprachige Belletristik	0,1	0,5
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	8,0	2,8
Philosophie, Theologie, Pädagogik	5,6	6,2
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	5,1	7,6
Medizin, Sport	1,3	0,5
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,1	6,4
Kunst, Musik	12,8	11,3
Geschichte	19,2	20,2
Geographie, Reisen	3,3	2,9
Helvetica	6,8	13,0
Naturwissenschaft, Mathematik	6,1	7,4
Technik	1,7	2,5
Graphik, Handschriften	2,9	2,8

Grössere Geschenke gingen ein von: Frl. Dora Braun 72 Bde., 1 Brosch.; Stadtpräsident W. Bringolf 85 Bde., 138 Brosch., 12 Berichte, 2 Bilder; Frau M. Eggenschwyler 71 Bde., 20 Brosch., 2 Bilder, 8 Handschr.; Ferdinand Füllemann 53 Bde., 10 Brosch.; Dr. Christian Gasser 178 Bde., 254 Brosch.; Max Heusser 43 Bde.; † Dr. med. Arthur Klingenfuss, Diessenhofen 312 Bde., 66 Brosch., 5 Bilder; Paul Meyer-Wäckertlin, Neunkirch 63 Bde., 4 Brosch.; Frl. Marie Mezger 61 Bde., 2 Brosch.; Dr. Albert Nadig 233 Bde., 259 Brosch., 1 Bild, 1 Handschr.; Dir. Dr. Fritz Reber, Flurlingen 114 Bde.; Dr. Fritz Rippmann 147 Bde.; 37 Brosch., 1 Bericht; Ernst Rüedi 24 Bde., 49 Brosch., 9 Berichte, 34 Bilder; Paul Schenk-Bolli, Neuhausen 116 Bde., 147 Brosch., 60 Bilder,

1 Handschr.; Stadtbibliothek Winterthur 15 Bde., 61 Brosch., 1 Bericht; Stadtkanzlei Schaffhausen 34 Bde., 43 Brosch., 10 Blatt, 2 Berichte; Dr. Walter Wuhrmann 37 Bde., 12 Brosch.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1960	1959
Verfasserkatalog		
Stadtbibliothek	3 493	3 690
Ministerialbibliothek	38	28
	<hr/>	<hr/>
	3 531	3 718
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	6 047	6 620
Ministerialbibliothek	43	33
	<hr/>	<hr/>
	6 090	6 653
Zettelbestand Ende 1959	67 538	
Zettelbestand Ende 1960	73 628	

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1960	1959	
2 002	1 955	Bände
579	414	Broschüren
24	32	Dissertationen
167	173	Berichte
989	1 466	Graphica
21	31	Handschriften
<hr/>	<hr/>	
3 782	4 071	

Davon gingen 985 (1085) durch Kauf, 2301 (2460) durch Schenkung, 313 (340) durch Tausch und 183 (186) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 75 (49), Gewerbeverband 86 (91), davon 80 (86) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 15 (29), Offiziersgesellschaft 6 (16), Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 3782 (4071) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1959	105 675	18 504	124 179
Neuzuwachs	2 021	772	2 793
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	107 696	19 276	126 972
Abgang	14	4	18
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	107 682	19 272	126 954

Davon sind 13 079 (12 677) Bände Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 949 (1466) auf 6852 (5903) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Neuerdings werden die Klappentexte der Buchumschläge in die Bücher geheftet, statt sie wegzuerwerfen, da sie doch eine erste Orientierung bieten, wofür die Benützer dankbar sind. Die Restaurierung der älteren Handschriften konnte abgeschlossen werden, soweit sie ohne grössere bibliothekarische Vorarbeit geschehen konnte. Ausser Hause wurden insgesamt 1002 (812) Bücher eingebunden. Durch den Pedell wurden 615 (789) Bücher geflickt, 2345 (1848) mit Folien versehen, ferner 3194 (3173) Rückenetiketten aufgeklebt und 949 (1466) Graphica und 125 (196) Inhaltsverzeichnisse, total 1074 (1662) aufgezo-gen.

Ausleihe. Es kommt nun öfters vor, dass sich langjährige treue Benützer von der Bibliothek abwenden und zum Fernsehen übergehen. Um so erfreulicher ist es, dass die Ausleihe, gesamthaft gesehen, gegenüber dem Vorjahr dennoch um 3482 Einheiten gestiegen ist. Die Zahl der aktiven eingeschriebenen Benützer betrug 1214 (1249). Die faktische Leserschaft ist natürlich viel grösser, da es sich häufig um Familienbezug handelt. Neueintritte wurden 216 (213) registriert.

Es wurden ausgeliehen:

	1960	1959
nach Hause	28 464	25 801 Einheiten
in den Lesesaal	8 765	7 946 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	37 229	33 747 Einheiten

Davon waren:

	1960	1959
wissenschaftliche Werke	20 911	18 664 Einheiten
Belletristik	16 318	15 083 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	37 229	33 747 Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung betrug 56,2 (55,3) Prozent. Auffällig stark wurden von einheimi-

schen und auswärtigen Forschern die Handschriften beansprucht, stieg doch ihre Benützung um 4001 auf 6192 (2191) Stück. Sie hat somit um 519 Stück mehr zugenommen als die Gesamtausleihe, das heisst, dass entsprechend weniger gedruckte Bücher verlangt wurden als 1959.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf Benützer ausserhalb der Stadt 6371 (6350) Einheiten oder 22,3 (24,6) Prozent. Davon wurden 1802 (962) Einheiten an andere Bibliotheken ausgeliehen, während von ihnen 436 (804) bezogen wurden. Per Post mussten 1528 (1753) verschickt werden.

Eigene Suchkarten wurden 348 (546) versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 480 (591). Pakete gingen 811 (868) ein und 632 (727) wurden verschickt.

Br 27

STADT SCHAFFHAUSEN

STADTBIBLIOTHEK

Jahresbericht

per 31. Dezember 1961

862.361

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telephon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Das augenfälligste Ereignis des Berichtsjahres ist die nun glücklich erfolgte Umgestaltung des Lesesaales. Infolge der bekannten Überlastung des Gewerbes zog sie sich aber unerwartet in die Länge. Obgleich schon vor den Sommerferien damit begonnen worden war, konnte sie erst im Februar 1962 beendet werden. Dafür darf man sie nun als wohl gelungen bezeichnen. Dank zweckmäßiger Neumöblierung ist die Zahl der Sitzplätze die gleiche geblieben wie vorher, obwohl für die Lesetische nur noch der halbe Raum zur Verfügung steht, ohne daß sich die Besucher deshalb in die Quere kommen. Die Benützung des Sachkataloges wird infolge der räumlichen Trennung kaum noch als Störung empfunden. Für die Handbibliothek stehen nun statt den bisherigen 28 Brettmetern deren 66, also mehr als doppelt soviel, zur Verfügung.

In ästhetischer Hinsicht hat das Raumbild kaum Schaden gelitten. Das moderne Mobiliar bringt eine helle und freundliche Note in den eher düsteren Saal und verträgt sich sehr gut mit der alteichenen Architektur. Das Publikum hat die Veränderung sehr positiv, ja begeistert aufgenommen. Namentlich die Jugend fühlt sich vom modernisierten Saal besser angesprochen als vom alten. Man schätzt es auch, daß nun viel mehr Handbücher in Griffnähe stehen. Allgemeine Anerkennung findet auch der Zeitschriftenkorpus, der eine Erfindung des Pedells ist. Die Hängeregistratur erlaubt, weit mehr Zeitschriften als bisher auf kleinstem Raume und sehr übersichtlich zugänglich zu machen. Es läßt sich voraussehen, daß diese neuartige Lösung des Zeitschriftenproblems bei den Bibliotheken Schule machen wird. Dem Stadtbaumeister und seinem Mitarbeiter darf auch hier für die gediegene Neugestaltung des Lesesaales Dank und Anerkennung ausgesprochen werden.

Anstelle der zurückgetretenen Mitglieder wurden neu in die Bibliothekskommission gewählt die Herren Heini Herzog, Elektromonteur, Otto Lüthi, Ingenieur, Arthur Müller, Redaktor, und Rudolf Münzer, Spengler. Die traditionelle Früh-

und Spätjahrssitzung waren neben den laufenden Verwaltungsfragen wie üblich vor allem der Bücheranschaffung gewidmet. Angesichts der immer weiter anschwellenden Bücherflut beschloß die Kommission, zur Vereinfachung des Verfahrens die Anschaffung der Belletristik dem Bibliothekar zu überlassen.

Der Anschaffungskredit war zu Beginn des Jahres von bisher Fr. 18 000.— auf Fr. 22 000.— erhöht worden, indem spontan der Große Stadtrat einer Erhöhung um Fr. 2 000.— und der Große Rat einer Erhöhung des Staatsbeitrages an die Bibliothek von Fr. 10 000.— auf Fr. 12 000.— zustimmte. Dank dem erhöhten Kredit, der auch eine gewisse Realerhöhung darstellt, und vorsichtigster Anschaffungspolitik konnte das Jahr ohne Budgetüberschneidung und Zurückstellung notwendiger Anschaffungen so günstig wie noch nie abgeschlossen werden.

Das Spätjahr brachte sodann die Überraschung, daß die regierungsrätliche Budgetvorlage einen auf Fr. 20 000.— erhöhten Staatsbeitrag vorsah, der in der Folge auch vom Parlament zugestanden wurde. Die erforderlichen Unterlagen hatte auf Wunsch der Erziehungsdirektion die Bibliothek in einem ausführlichen Exposé geliefert. Da bekanntlich die Stadtbibliothek faktisch die Rolle einer Kantonsbibliothek spielt, wäre eine solche Neuregelung längst fällig gewesen. Besonders erfreulich ist aber, daß die Regierung sie nun von sich aus vornahm, was auch in schweizerischen Bibliothekarenkreisen als beispielhaft gewürdigt wurde. Ausdrücklich sollen damit die Bedeutung und die Leistungen der Bibliothek für den Kanton anerkannt werden.

Vom Personal ist Fräulein Annie Gallmann von Winterthur altershalber ausgeschieden, nachdem sie seit zehn Jahren je einen Tag pro Woche auf der Stadtbibliothek mitgearbeitet hatte. Vor allem hat sie bei der Einrichtung des Sachkataloges maßgeblich mitgewirkt, den Gesamtbestand der Landkarten erstmals katalogisiert und überhaupt bei der Katalogisierung mitgeholfen. Die Bibliothek ist ihr zu großem Dank verpflichtet.

Ein ungewöhnliches Jahr war das verflossene für den Ausleihdienst, der einen noch nie erlebten Ansturm auf die handschriftlichen Müllernachlässe, verursacht u. a. durch Herr Dr. K. Schibs neue Johannes von Müller-Biographie, zu bewältigen hatte. Die Zahl der benützten Briefe stieg von 6 192 im

Vorjahr auf 14 759, womit sich die Gesamtbenützung vom vorjährigen Rekordstand von 37 229 abermals um 8 393 auf 45 622 erhöhte! Auch die Zahl der Schenkungen an die Bibliothek ist mit 8 743 Einheiten größer als je.

Beim Personal, dessen Durchschnittsalter nun ca. 60 Jahre beträgt, machen sich deutliche Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Ein gewisser Rückgang der Katalogisierungsleistung läßt sich teilweise darauf zurückführen, daß durch Unfall und Krankheit gegen sechzig Arbeitstage verloren gingen. Je kleiner die Belegschaft ist, desto schwerer lassen sich Absenzen ausgleichen. Vor allem aber wird das Personal in immer steigendem Maße vom Publikumsdienste beansprucht, hat doch die Stadtbibliothek heute jährlich mit insgesamt 60 000 bis 70 000 Besuchern zu rechnen, die mit den verschiedensten Anliegen kommen und alle irgendwie bedient sein wollen. Der Publikumsdienst ist jedoch nur einer der vielgestaltigen Dienste und kann nur dann richtig spielen, wenn auch die übrigen Dienste richtig versehen werden können. Die Zeiten der stillen alten Gelehrtenbibliothek sind nun einmal endgültig vorbei. Immer mehr ist die Bibliothek zum Gemeingut des ganzen Volkes geworden, was zwangsläufig nach neuen Methoden und einem entsprechenden Apparat verlangt.

Im Lauf des Jahres wurden wieder eine Reihe von Bibliotheksbesichtigungen, verbunden mit einer Einführung in Katalogkunde und allgemeine Bibliotheksbenützung, veranstaltet. Dem Konvent der reformierten Geistlichkeit wurde im Lesesaal ein Lichtbildervortrag über die mittelalterlichen Handschriften geboten, bei welcher Gelegenheit auch die sich bei der Ministerialbibliothek stellenden Fragen erörtert werden konnten. Auch hatte der Bibliothekar wieder an verschiedenen auswärtigen Fachveranstaltungen teilzunehmen. An die werdende wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Singen am Hohentwiel konnte eine beträchtliche Anzahl allgemeiner und wissenschaftlicher Doubletten gestiftet werden.

Zu den vordringlichsten Aufgaben gehört zur Zeit die Schaffung weiterer Arbeitsräume für das Personal, da die vorhandenen in keiner Weise mehr genügen. Bei der rapiden Ausbreitung der Stadt werden sodann in den entfernten Außenquartieren nach und nach einfache Quartierbibliotheken eingerichtet werden müssen, wie es in andern Städten längst geschehen ist. So besitzt z. B. Winterthur elf Volksbibliotheken,

die lebhaft benützt werden und zu einer wünschenswerten Entlastung der Hauptbibliothek beitragen. Das Problem ist umso dringender, als für die nördlichen und westlichen Quartiere die Stadtbibliothek am entgegengesetzten Ende der Stadt liegt. Außerdem ist ihr Lesesaal der einzige öffentliche Raum, der für Studien- und Bildungszwecke in Schaffhausen zur Verfügung steht.

Zugang. Nach der Reformation ist eine ganze Anzahl alter Klosterhandschriften abgewandert oder überhaupt verloren gegangen. So befindet sich ein Schaffhauser Pontificale aus dem 12. Jahrhundert auf der Ungarischen Nationalbibliothek in Budapest. Erfreulicherweise lieferte Budapest einen Mikrofilm, so daß nun wenigstens eine photographische Reproduktion der berühmten Handschrift in Originalgröße in Schaffhausen vorhanden ist. Mit der Zeit sollte es gelingen, auch von andern auswärtigen Allerheiligenhandschriften, die für die Geschichte des Klosters wichtig sind, Reproduktionen zu erlangen.

Wie schon erwähnt, ist die Bibliothek im Berichtsjahr besonders reichlich mit Geschenken bedacht worden. Wohl gibt es immer wieder Leute, die entbehrliches Schrifttum kurzerhand dem Altpapierhändler überantworten, doch wenden sich ihrer immer mehr zuerst an die Bibliothek gemäß der Regel, daß nichts vernichtet werden soll, was noch irgendwo nützen kann.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1960
Kauf	1 206	109	122	—	1 437	1 029
Geschenk	4 284	2 743	1 640	76	8 743	5 544
Tausch	72	14	—	—	86	600
Depositum	124	31	—	—	155	166
	5 686	2 897	1 762	76	10 421	7 339

Vom Anschaffungskredit von Fr. 22 000.— wurden verwendet für

	1961 %	1960 %
neue Einzelwerke	67,1	49,0
antiquarische Werke	8,7	12,2
Fortsetzungswerke	12,8	18,0
Zeitschriften	11,4	20,8

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit nur 24,2% (1960: 38,8%), was außerordentlich günstig ist, womit für den Ankauf von Einzelwerken 75,8% (61,2%) zur Verfügung standen. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 678 auf 682 gestiegen, indem drei eingingen und wieder sieben neue dazu kamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1961 %	1960 %
Deutsche Belletristik	14,5	20,0
Fremdsprachige Belletristik	0,6	0,1
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	6,8	8,0
Philosophie, Theologie, Pädagogik	8,7	5,6
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	4,8	5,1
Medizin, Sport	0,5	1,3
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,9	7,1
Kunst, Musik	22,0	12,8
Geschichte	12,2	19,2
Geographie, Reisen	3,5	3,3
Helvetica	3,3	6,8
Naturwissenschaft, Mathematik	4,5	6,1
Technik	4,3	1,7
Graphik, Handschriften	6,4	2,9

Größere Geschenke gingen ein von: Walter Bär 125 Bde., 2 Brosch.; Dir. René Corrodi 47 Bde., 53 Brosch.; Dr. Hans Fehr, Basel 28 Bde., 10 Brosch., 30 Berichte; Dr. Rudolf Fröhlich 275 Bde., 95 Brosch., 8 Bilder; Ernst Genner, a. Finanzsekretär 79 Bde., 66 Brosch.; † Dr. Conrad Habicht-Kehlstadt 252 Bde., 29 Brosch.; Gottlob Haug, a. Stadtbaumeister 35 Bde., 16 Brosch.; Frau Dr. G. Henne 40 Bde., 21 Brosch., 16 Bilder; Dr. Erhard Herrmann, Neuhausen 65 Bde.; † Bernhard Im Hof-Nüesch 762 Bde., 539 Brosch., 27 Berichte, 216 Bilder; Frau H. Keucher-Schwyn 77 Bde., 41 Brosch.; Evang.-ref. Kirchgemeinde Schaffhausen 155 Bde., 31 Brosch., 138 Berichte; Ernst Kocherhans, Neuhausen 42 Bde.; Hans Müller, Chemiker 54 Bde.; Hans Muhl 194 Bde., 15 Brosch.; Kant. Paßbüro 795 Bilder; Dr. H. Peyer-von Waldkirch 493 Bde., 235 Brosch., 312 Berichte, 118 Bilder; Hans Rohr, Konditor 305 Bde., 46 Brosch., 12 Bilder; Paul Schenk-Bolli, Neuhausen 47 Bde., 1 Brosch., 16 Bilder; Nationalrat Carl E. Scherrer 52 Bde., 6 Brosch., 1 Bild; Frl. Dr. Hedwig Schudel 30 Bde., 27 Brosch., 41 Berichte; Staatskanzlei Schaffhausen 93 Bde., 19 Brosch., 1 Bericht, 1 Handschrift; Stadtarchiv

Schaffhausen 70 Bde., 50 Brosch., 90 Berichte; Stadtbibliothek Winterthur 5 Bde., 79 Brosch., 1 Bericht, 2 Bilder; Arthur Uehlinger, Forstmeister 110 Bde., 32 Brosch.; † Ernst Wildberger 251 Bde., 42 Brosch., 15 Bilder.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Vom Jahreszugang mußten größere Restanzen ins neue Jahr hinübergenommen werden, da er nicht ganz bewältigt werden konnte. Unter den gegebenen Umständen vergeht oft ein halbes Jahr, bis Neuerwerbungen dem Publikum zugänglich gemacht werden können. An eine Erschließung der noch unkatalogisierten älteren Bestände ist vorderhand gar nicht zu denken.

Der Zettelzuwachs betrug

Verfasserkatalog

	1961	1960
Stadtbibliothek	3 005	3 493
Ministerialbibliothek	18	38
	3 023	3 531

Sachkatalog

Stadtbibliothek	3 974	6 047
Ministerialbibliothek	41	43
	4 015	6 090
Abgang	395	
	3 620	
Zettelbestand Ende 1960	73 628	
Zettelbestand Ende 1961	77 248	

Nachdem nun der Sachkatalog einen beträchtlichen Umfang angenommen hat, werden die großen Gruppen, die schwer zu überblicken und zu benützen sind, laufend überarbeitet, um sie durch vermehrte Verweisungen zu reduzieren. Die Revisionen nehmen aber viel Zeit in Anspruch.

Der neue Handschriftenkatalog ist innert zwei Jahren um 150 auf 1345 Zettel angewachsen, und dem schweizerischen Gesamtkatalog in Bern konnten 679 Titelkopien eingeschickt werden.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1961	1960	
1838	2002	Bände
519	579	Broschüren
25	24	Dissertationen
129	167	Berichte
1357	989	Graphica
10	21	Handschriften
3878	3782	

Davon gingen 1310 (985) durch Kauf, 2322 (2301) durch Schenkung, 84 (313) durch Tausch und 162 (183) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 47 (75), Gewerbeverband 89 (86), davon 84 (80) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 17 (15), Offiziersgesellschaft 8 (6), Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 3878 (3782) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1960	107 682	19 272	126 954
Neuzuwachs	1 854	673	2 527
	109 536	19 945	129 481
Abgang	231	3	234
	109 305	19 942	129 247

Davon sind 13 586 (13 079) Bände Belletristik.

Außerdem ist die Bildersammlung um 1115 (949) auf 7967 (6852) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Dem äußeren Zustand des Buches wird heute größere Aufmerksamkeit gewidmet als in vergangenen Zeiten. Verschmutzte und zerlesene Bücher werden laufend ausgeschieden und ersetzt. Anstelle des uniformen schwarzen Bibliothekseinbandes ist längst der ansprechendere farbige getreten. Indem ferner die originalen Verlageinbände mit durchsichtigen Folien bezogen werden, bleiben sie sauber und wird

ihre Lebensdauer wesentlich verlängert. Neuerdings werden auch die Klappentexte eingeklebt, die dem Leser eine erste Orientierung bieten, was sehr geschätzt wird.

Außer Hause wurden 817 (1002) Bücher gebunden und 70 Landkarten aufgezogen; die Vorbereitung, namentlich der älteren Zeitschriften, für den Buchbinder benötigte 255 Stunden. Vom Pedellen wurden 668 (615) Bücher geflickt oder auch völlig restauriert, 2406 (2345) mit Folien, 798 mit Klappentexten und 133 (145) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen, ferner 4172 (3194) Rückenetiketten angebracht und 1115 (949) Graphica aufgezogen. Dank der Mitarbeit des früheren Pedellen ist es sodann möglich geworden, die alten Folianten allmählich zu überholen, deren schöne Ledereinbände mangels Pflege gefährdet sind. Bereits konnten rund 400 Bände vom jahrhundertalten Schmutz gereinigt, gewichst und gewachst werden.

Ausleihe. Die Zahl der aktiven eingeschriebenen Benutzer betrug 1181 (1214). Die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt das Mehrfache davon, doch pflegen diejenigen nicht gezählt zu werden, die im Berichtsjahr keine Bücher bezogen. Neueintritte wurden 217 (216) registriert.

Es wurden ausgeliehen:

	1961	1960	
nach Hause	29 308	28 464	Einheiten
in den Lesesaal	16 314	8 765	Einheiten
	45 622	37 229	Einheiten
davon handschriftliche Briefe	14 759	6 192	Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung betrug 65,8% (56,2%). Da die außerordentliche Beanspruchung der Mülleriana zeitbedingt ist, wird sich die Gesamtbenützung inskünftig kaum auf diesem Rekordstande behaupten können.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf außerhalb der Stadt wohnende Benutzer 8496 (6371) Einheiten oder 28,9% (24,6%). Davon wurden 3808 (1802) an andere Bibliotheken ausgeliehen, während von ihnen 251 (436) bezogen wurden. 4029 (1528) mußten mit der Post verschickt werden.

Im interurbanen Leihverkehr wurden 303 (348) Suchkarten versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 395 (480). Pakete gingen 697 (811) ein, und 493 (632) wurden verschickt.

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (19.5% of the population).

There are a number of reasons why the number of people aged 65 and over is increasing. One of the main reasons is that people are living longer. The life expectancy at birth in the UK is now 78 years for men and 82 years for women. This is an increase of 10 years since 1950.

Another reason is that people are having children later in life. This means that there are more people in the 65-74 age group than there were in the 1950s. This is because people who were born in the 1950s are now in the 65-74 age group.

There are also a number of other factors that are contributing to the increase in the number of people aged 65 and over. These include the fact that people are getting married later in life, and that there is a higher divorce rate than in the past.

The increase in the number of people aged 65 and over has a number of implications for society. One of the main implications is that there is a need for more social care services. This is because people aged 65 and over are more likely to need help with everyday tasks, such as shopping and cooking.

There is also a need for more housing for people aged 65 and over. This is because many people in this age group are living in unsuitable housing, such as small, old houses that do not have the facilities that they need.

The increase in the number of people aged 65 and over is also a challenge for the economy. This is because people aged 65 and over are less likely to be in the workforce, and therefore contribute less to the economy. This means that there is a need for more people to work, and for the economy to grow.

There are a number of ways in which society can meet the needs of people aged 65 and over. One of the main ways is to provide more social care services. This can be done by increasing the number of social care workers, and by providing more services in the community.

Another way is to provide more housing for people aged 65 and over. This can be done by building more new housing, and by providing more services in existing housing.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more social care services and more housing, we can ensure that people aged 65 and over are able to live well in their later years.

The increase in the number of people aged 65 and over is also a challenge for the economy. This is because people aged 65 and over are less likely to be in the workforce, and therefore contribute less to the economy. This means that there is a need for more people to work, and for the economy to grow.

There are a number of ways in which society can meet the needs of people aged 65 and over. One of the main ways is to provide more social care services. This can be done by increasing the number of social care workers, and by providing more services in the community.

Another way is to provide more housing for people aged 65 and over. This can be done by building more new housing, and by providing more services in existing housing.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more social care services and more housing, we can ensure that people aged 65 and over are able to live well in their later years.

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

STADTBIBLIOTHEK

Jahresbericht

per 31. Dezember 1962

963.185

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 51204.

Stadtbibliothek

Von aussen besehen, zählt das Berichtsjahr zu den stilleren Jahren. Ausserordentliche Ereignisse sind nicht zu buchen. Gegenüber 1961 sind sogar die meisten Zahlen rückläufig, was nicht allzu viel besagen will, da sich die Jahre übergreifen.

Dass sich die Ausleihe allmählich wieder auf einen Normalstand zurückbilden werde, ist schon im letzten Jahresbericht angekündigt worden. Vor allem war es die enorme Beanspruchung der Johannes-von-Müller-Briefe gewesen, die den damaligen Rekord verursacht hatte. Nun ist sie wieder um 3500 Einheiten zurückgegangen, betrug aber immer noch über 11000. Da es sich hier um eine irreguläre und zeitbedingte Benützung handelt, wird noch mit weiteren Abgängen zu rechnen sein. Ein leichter Rückgang der Buchausleihe ist ausser dem schönen Herbstwetter dem Fernsehen zuzuschreiben, das zu einem ernsthaften Konkurrenten des Buches geworden ist. Hand in Hand mit seiner Ausbreitung wird von den Bibliotheken eine Stagnation in den Romanbezügen gemeldet.

Mit über 40000 Einheiten steht aber die Ausleihe 1962 immer noch um 6700 über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre und um 3400 über dem Rekord von 1960.

Dass sie benützt werde, ist der Zweck der Bibliothek; die Benützungsziffer ist ein Leistungsausweis und die hohe Benützungsziffer, obwohl sie sich manipulieren lässt, ihr Stolz. Im konkreten Falle ist aber vom betrieblichen Standpunkt aus eine Normalisierung trotzdem erwünscht. Die Bibliothek kann nur gedeihen, wenn sich die verschiedenen Zweige im Gleichgewicht befinden. Die Buchausleihe ist ein Kinderspiel, verglichen mit der Benützung ungenügend erschlossener Briefbestände, die — mit den nötigen Nachforschungen und Kontrollen — einen viel grösseren Zeitaufwand erfordern. Der allmähliche Leistungsrückgang in der bibliothekarischen Arbeit im engern Sinne, den die Statistik ausweist, hängt wenigstens ein Stück weit mit dem Ueberborden des Publikumsdienstes zusammen. Katalogisieren zum Beispiel, um den Ausfall aufzuholen, lässt sich nun einmal nicht im Galoppe.

Besonders unerfreulich ist die Lage bei den Arbeiten am Verfasserkatalog. Es ist natürlich paradox, wenn die Leistung zurückgeht, während der Büchersegen zunimmt, statt entsprechend zu

wachsen. Kein Wunder, dass der Berg an wartenden Büchern unaufhaltsam wächst, nachdem es sonst alljährlich gelungen war, mit den Zugängen fertig zu werden. Wenn es einmal ein halbes Jahr und noch länger dauert, bis wertvolle Neuerwerbungen dem Publikum zugänglich werden, dann stimmt etwas nicht.

Nebst dem Benützungsdienste musste das mittlere Personal teilweise auch zur Entlastung des höheren Dienstes herangezogen werden. Zweifellos nachteilig hat sich die Fünftageweche ausgewirkt. Da die Bibliothek ja nicht geschlossen werden kann, wird der freie Tag im Turnus bezogen, womit die kleine Equipe kaum je vollzählig ist und immer jemand jemanden zu vertreten hat. Als Hauptursache ist aber die Personalknappheit mit ihren unerfreulichen Begleiterscheinungen zu nennen. Offensichtlich hat sich der Gesundheitszustand des Personals im Laufe seiner Bibliotheksjahre verschlechtert. Freilich dürfte auch der Umstand, dass das Haus nicht unterkellert und nur ganz ungenügend gegen Bodenfeuchtigkeit abgeschirmt ist, viel dazu beitragen.

Ganz anders liegen die Dinge beim Sachkatalog. Aktuelle Rückstände gibt es hier nicht. Leider kann er aber nur sehr beiläufig betreut werden, während er, um ein perfektes Arbeitsinstrument zu sein, eines vollen Einsatzes bedürfte. Nachdem er nun auf 80 000 Zettel angewachsen ist, ist die Verminderung fast ebenso wichtig wie die Vermehrung geworden, da der Laie sich in der Ueberfülle nur schwer zurechtfindet. Eine knappe Zusammenstellung der wichtigen Literatur wird heute der Vollständigkeit vorgezogen, bei der viel Ballast unterläuft. Einen Zettel herauszunehmen, erfordert aber in der Regel mehr Zeit, als einen hineinzubringen. Im Berichtsjahr konnten die umfangreichen verwandten Begriffe Religion, Christentum, Theologie, Kirche und ihre Composita wie Kirchengeschichte besser aufeinander abgestimmt und durch vermehrte Verweisungen die ganze Gruppe bedeutend vereinfacht werden. Dass auch die älteren Scaphusiana immer noch nicht im Sachkatalog figurieren, ist besonders bedauerlich.

In zwei Sitzungen befasste sich die Bibliothekskommission neben den laufenden Geschäften eingehend mit den internen Unzukömmlichkeiten. Sie zeigte sich sehr darüber besorgt, dass innere und äussere Entwicklung sich so wenig entsprechen, wodurch einerseits der vorhandene Apparat überfordert und andererseits die natürliche Entfaltung hintangehalten werde. Schon gar nicht sind die hiesigen Verhältnisse mit denen in Deutschland zu vergleichen, wo Bibliotheken gleicher Art und Grösse durchschnittlich über zehnmal so viel zumeist ausgebildetes Personal, darunter zahlreiche Akademiker, verfügen.

Mit Genugtuung konnte die Kommission dann aber zur Kenntnis nehmen, dass die Nöte der Bibliothek auch im Stadthause nicht verkannt werden. Anstelle der zurückgetretenen Aushilfsbeamtin Gallmann wurde eine neue, volle Arbeitskraft bewilligt. Zugleich stimmte der Stadtrat grundsätzlich einem internen Umbau zu, durch den nun endlich vernünftige Arbeitsräume geschaffen werden sollen. Das Projekt dürfte ihm im Laufe des Frühjahrs zugehen.

Die neue Bibliothekarin Fräulein Ilona Balogh, ungarische Staatsangehörige, nahm am 1. Oktober die Arbeit auf. Eine ausgebildete Kraft war sehr schwer zu finden und zu gewinnen. Die Lohnverhältnisse und das unfreundliche Büro erwiesen sich als zusätzliche Erschwerungen. Eine bessere Anpassung der Besoldungen an die schweizerischen Richtlinien ist unumgänglich geworden, wenn man nicht Personalausfälle riskieren will.

Von einem Kommissionsmitgliede wurde sodann der Stadtbibliothek vorgeworfen, dass sie weder in ihrem äusseren Charakter noch in der dominierenden Literatur wirklich populär sei. Aus der Luft gegriffen ist dieser Vorwurf nicht. Als Einheitsbibliothek hat sie in erster Linie der Wissenschaft und der Volksbildung zu dienen. Obwohl die Anschaffung volkstümlicher Literatur bewusst forciert wird, herrscht namentlich an Romanen ein ewiger Mangel. Auch der Bibliothek fällt es schwer, zwei Herren zu dienen und zu befriedigen. Andererseits kann eine Stadt wie Schaffhausen, ohne Hoch-, doch mit Mittelschule und zahlreichen ortsansässigen Studenten sowie einem vielgestaltigen Geistesleben, unmöglich auf eine Bibliothek vom Typ der Studien- und Bildungsbibliotheken verzichten. Hier liegt eine schöne zusätzliche Aufgabe der Quartierbibliotheken, die nach und nach kommen sollen, denn die Funktionen einer Volksbibliothek sind heute nur ungenügend erfüllt.

Nachdem der Zustand des Johann-Georg-Müller-Nachlasses vor anderthalb Jahren zu einer Pressepolemik Anlass gegeben hatte, kann nun die Ministerialbibliothek erfreulicherweise berichten, dass seine Reorganisation und wissenschaftliche Erschliessung in vollem Gange ist. Der junge ungarische Kirchenhistoriker Dr. Andreas Zsindely, der seit Jahren in der Schweiz lebt, hat sich bereit gefunden, die anspruchsvolle und an Ueberraschungen reiche Aufgabe zu übernehmen.

Auch im Berichtsjahr fanden auf Wunsch wieder verschiedene Bibliotheksbesichtigungen statt. Der schöne Gedanke, allen oberen Schulklassen einmal die Bibliothek zu zeigen, um sie für sie zu gewinnen, lässt sich aus Zeitgründen leider noch nicht verwirklichen. Am Jahreskongress der mittelrheinischen Chirurgen im Imthurneum wurde die Literatur der Schaffhauser Aerzteschule des 17./18. Jahrhunderts ausgestellt. Endlich wurde auf der Bibliothek zu den vierzig

bisher erschienenen Bänden der «Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte» ein umfassendes Register geschaffen, das die Benützung bedeutend erleichtern wird.

Zugang. Von Heinrich Moser, dem grossen Wohltäter Schaffhausens, war an Quellenmaterial bisher so viel wie nichts greifbar. Umso erfreulicher und verdankenswerter ist es, dass nun Fräulein Maria Duppenhaler, Treuhandbüro, den bedeutenden Teil des Nachlasses, den sie bisher hütete, der Stadtbibliothek übergeben hat. Er umfasst 332 Briefe und Dokumente vorwiegend familiärer Art. Ein weiterer beträchtlicher Stock von Briefen, der sich noch in Privatbesitz befindet, soll der Bibliothek in absehbarer Zeit zugehen. Ferner ist der literarische Nachlass des Schriftstellers Willy Stokar durch dessen Witwe an die Stadtbibliothek gekommen. Es handelt sich um rund fünfzig ungedruckte Manuskripte teils beträchtlichen Umfangs. Beide Nachlässe stellen schätzenswerte Bereicherungen dar.

Mit besonderer Freude erfährt die Bibliothek fortwährend die treue Anhänglichkeit ihrer vielen Freunde und Gönner. Durchschnittlich wurden pro Tag wieder zwanzig Bücher geschenkt. Ganze Bibliotheken, wie es andernorts öfters vorkommt, gehen ihr freilich selten zu. Allmählich sollte es aber doch gelingen, die Geschenktradition auch in jenen Kreisen zu festigen, die so grosse eigene Sammlungen besitzen, dass sie die öffentliche Bibliothek kaum benötigen. Umgekehrt ist aber die öffentliche Bibliothek dankbar, auf den tätigen Beistand aller Schichten zählen zu dürfen.

Auffällig ist, dass sich die Zahl der gekauften Bücher seit 1946 kaum verdoppelt hat und seit 1954 stationär bleibt, obwohl der Anschaffungskredit in dieser Zeit von Fr. 6000.— auf 15 000.— und schliesslich auf Fr. 22 000.— erhöht wurde. Neben der Anpassung an den inflationären Anstieg der Bücherpreise bleibt die Realerhöhung bescheiden. Aehnliches wäre natürlich vom ganzen Bibliotheksbudget zu sagen.

Herkunft	Bände	Broschüren	Bilder und Karten	Handschriften	Zusammen	1961
Kauf	1 257	51	26	12	1 346	1 437
Geschenk	2 251	3 223	849	88	6 411	8 743
Tausch	82	25	6	—	113	86
Depositum	122	25	—	—	147	155
	3 712	3 324	881	100	8 017	10 421

Vom Anschaffungskredit von Fr. 22 000.— wurden verwendet für

	1962 %	1961 %
neue Einzelwerke	58,7	67,1
antiquarische Werke	8,4	8,7
Fortsetzungswerke	19,1	12,8
Zeitschriften	13,8	11,4

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit 32,9 (1961: 24,2) %, womit für den Ankauf von Einzelwerken noch 67,1 (75,8) % zur Verfügung standen. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 682 auf 692 gestiegen, indem 3 eingingen und 13 neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1962 %	1961 %
Deutsche Belletristik	19,9	14,5
Fremdsprachige Belletristik	0,7	0,6
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	5,1	6,8
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,2	8,7
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	5,0	4,8
Medizin, Sport	0,9	0,5
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,3	7,9
Kunst, Musik	10,6	22,0
Geschichte	17,6	12,2
Geographie, Reisen	2,9	3,5
Helvetica	5,6	3,3
Naturwissenschaft, Mathematik	9,9	4,5
Technik	3,3	4,3
Graphik, Handschriften	5,0	6,4

Grössere Geschenke gingen ein von: Stadtpräsident Bringolf 23 Bde., 102 Brosch.; † Ing. A. Eggenschwyler 30 Bilder, 40 Handschr.; Dr. H. Eisenhut 73 Bde., 22 Brosch.; Dir. H. Geiser 50 Bde., 18 Brosch.; E. Heimlicher-Kummer 39 Bde.; † Hans Jakob Huber 50 Bilder; † Frau M. Keller-Gairing 29 Bde., 55 Brosch., 27 Bilder; Emil Kühn, Buchdruckerei 44 Bde.; Dr. jur. Kurt Maier 60 Bde., 112 Brosch.; Hans Müller, Chemiker 91 Bde.; Kantonales Pflegeheim 64 Bde., 7 Brosch.; Frau H. Quidort 124 Bde., 19 Brosch.; Ernst Rüedi 15 Bde., 41 Brosch., 74 Berichte; Oberst Paul Schenk-Bolli 287 Bde., 14 Brosch., 3 Bilder; Nationalrat Carl E. Scherrer 21 Bde., 230 Brosch.; Frau G. Schläpfer 38 Bde., 17 Brosch.; † Pfarrer E. Schnyder 468 Bde., 1354 Brosch., 500

Berichte, 575 Bilder, 20 Handschr.; Frl. Dr. Hedwig Schudel 37 Bde., 22 Brosch., 18 Berichte, 1 Aquarell (Dinkel, Schaffh. Tracht); Verein Hausser-Stiftung, Stuttgart 59 Bde., 1 Brosch.; Frau Anna Wolters 159 Bde., 12 Brosch.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet sehr, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug

Verfasserkatalog		
	1962	1961
Stadtbibliothek	2 864	3 005
Ministerialbibliothek	—	18
	<hr/>	<hr/>
	2 864	3 023
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	2 777	3 974
Ministerialbibliothek	—	41
	<hr/>	<hr/>
	2 777	4 015
Abgang	<hr/>	<hr/>
	226	
	<hr/>	<hr/>
	2 551	
Zettelbestand Ende 1961	<hr/>	<hr/>
	77 248	
Zettelbestand Ende 1962	<hr/>	<hr/>
	79 799	

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1962	1961	
1 817	1 838	Bände	
442	519	Broschüren	
55	25	Dissertationen	
196	129	Berichte	
350	1 357	Graphica	
—	10	Handschriften	
<hr/>	<hr/>		
2 860	3 878		

Davon gingen 1168 (1310) durch Kauf, 1465 (2322) durch Schenkung, 84 (84) durch Tausch und 143 (162) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 41 (47), Gewerbeverband 79 (89), davon 75 (84) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 11 (17), Offiziersgesellschaft 11 (8), Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 2860 (3878) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1961	109 305	19 942	129 247
Neuzuwachs	1 831	679	2 510
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	111 136	20 621	131 757
Abgang	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	223	2	225
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	110 913	20 619	131 532

Davon sind 14 207 (13 586) Bände Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 321 (1115) auf 8288 (7967) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Leider ist es so gut wie unmöglich geworden, Fachleute zu finden, die sich dem Restaurieren alter Bücher widmen. Manche der kostbaren Folianten in Schweinsleder sollten dringend überholt werden. Wohl liesse sich in handwerklicher Hinsicht manches im Hause machen, wenn die nötige Zeit zu erübrigen wäre. In verdankenswerter Weise fand sich die Universitätsbibliothek Basel bereit, durch ihre Buchbinderei die schwierigsten Patienten der Ministerialbibliothek instand stellen zu lassen.

Ausser Hause wurden 792 (817) Bücher gebunden; die Präparierung der Zeitschriften für den Buchbinder nahm 340 (255) Stunden in Anspruch. Im Hause wurden 527 (668) Bücher geflickt, 2498 (2406) mit Folien, 944 (798) mit Klappentexten, 3933 (4172) mit Rückenetiketten und 148 (133) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen sowie 321 (1115) Graphica aufgezogen. Von den alten Lederbänden konnten wieder rund 600 gereinigt, gewichst und neu etikettiert werden. Es ist eine Freude, sie in neuem Glanze zu sehen und das spröde gewordene Leder für einmal wieder genährt zu wissen.

Ausleihe. Bücher wurden von 1133 (1181) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte waren 192 (217) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden:

	1962	1961	
Nach Hause	26 795	29 308	Einheiten
in den Lesesaal	13 822	16 314	Einheiten
	<hr/>	<hr/>	
davon Originalbriefe	40 617	45 622	Einheiten
	11 248	14 759	Einheiten

Ausser den Briefen ist die Normalbenützung um 1494 Einheiten gesunken, wovon 586 auf die Unterhaltungsliteratur fallen. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung betrug 62,9 (65,8) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 6497 (8496) Einheiten oder 24,3 (28,9) % auf Benützer ausserhalb der Stadt. Inbegriffen sind 1606 (3808) Einheiten, darunter ebenfalls Briefe, die an andere Bibliotheken gingen, während von ihnen 402 (251) bezogen wurden. Mit der Post mussten 2164 (4029) Einheiten verschickt werden.

Suchkarten wurden 398 (303) versandt und an ein- und durchgehenden 404 (395) registriert. Pakete liefen 854 (697) ein und 757 (493) aus.

Schaffhausen, den 20. Februar 1963.

Der Stadtbibliothekar:

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1963

964.446

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telephon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Auch bei der Stadtbibliothek stehen die Personalsorgen im Vordergrund. Die Verknappung des Arbeitsmarktes, der grosse Zug in die Privatwirtschaft und die allgemeine Unkenntnis des bibliothekarischen Berufes haben zu einer wahren Notlage geführt. Ausgebildetes Personal zu finden, ist nahezu unmöglich geworden. Die Schweizerische Bibliothekervereinigung setzt alles daran, um die Ausbildung zu erleichtern und auch unserm Berufe die öffentliche Anerkennung zu verschaffen.

Im Berichtsjahr wurde die Stadtbibliothek besonders schwer von Krankheiten heimgesucht. Mehrere Mitarbeiter mussten sich in Spitalpflege begeben. Zwei waren je ein halbes Jahr von der Arbeit ferngehalten. Die Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden beträgt gegen 2 500. Bei kleiner Belegschaft sind solche Ausfälle schwer auszugleichen.

Leider ist die Assistentin Fräulein Anita Frischknecht im Spätjahr ihrem schweren Leiden erlegen. Sie war 1950 bei der Stadtbibliothek eingetreten, hatte sich rasch in alle Dienstzweige eingearbeitet und in der Folge ein vielgestaltiges Pensum bewältigt. Auch zum höheren, wissenschaftlichen Dienst konnte sie herangezogen werden. Vor allem aber war sie die zuverlässige und unentbehrliche Mitarbeiterin am Sachkatalog. Ihr Hinschied bedeutet für die Bibliothek und für den Bibliothekar einen schweren Verlust. Da sie bis heute nicht voll ersetzt werden konnte, ist die Personalnot noch grösser geworden.

Umso erfreulicher ist es, dass es nun mit der Schaffung neuer Arbeitsräume durch einen internen Umbau vorwärtsgehen soll. Die inneren Einrichtungen der Bibliothek waren auf den idyllischen Kleinbetrieb von 1923 zugeschnitten und konnten der seither stetig wachsenden Beanspruchung je länger, je weniger genügen. Insbesondere fehlt es an Arbeitsplätzen, um das Personal richtig unterzubringen. Der Entwurf der Vorlage konnte dem Stadtrat gegen Jahresende eingereicht werden und wurde von ihm in der Folge zuhanden des Grossen Stadtrates und der Einwohnergemeinde gutgeheissen. Wenn einmal anständige Arbeitsräume vorhanden sind, dürfte sich

auch eher das Personal finden lassen. Weiter sieht die Vorlage erhebliche betriebliche und sanitäre Verbesserungen vor, welche letztere sich mit der Zeit positiv auf den Gesundheitszustand der Belegschaft auswirken dürften.

Trotz den personellen Erschwerungen konnten die Restanzen von 1962 aufgearbeitet und die laufenden Aufgaben — teils mit Ueberstunden, teils durch vermehrten Einsatz des Hilfspersonals — einigermaßen bewältigt werden. Zurückgeblieben ist ein Berg Tauschzeit-schriften der Naturforschenden Gesellschaft, deren Verarbeitung noch einige Wochen kosten dürfte. Insgesamt kann sich das statistisch ausgewiesene Jahresergebnis durchaus sehen lassen. Zugang und Zuwachs haben beträchtlich zugenommen, in der Katalogisierung ist wenigstens die Gesamtleistung (für Verfasser- und Sachkatalog zusammen) wieder etwas besser als im Vorjahr, und die Ausleihe hat sich annähernd auf dem Vorjahresstand behauptet, d. h. die Buchausleihe ist sogar namhaft gestiegen, trotz Fernsehen, und nur die Benützung der Müller-Nachlässe, die nicht zur Normalausleihe gehört, zurückgegangen.

Zu kurz gekommen ist hingegen die Arbeit am Sachkatalog. Die Zahl der einzureihenden Zettel hatte sich bis Jahresende auf rund 5 000 aufgelaufen. Damit der Katalog immer auch die neue Literatur nachweise, sollte nicht nur mit grossen Intervallen, sondern dauernd eingereicht werden können. Besonders zu bedauern ist, dass noch keine Aussicht besteht, von den Altbeständen wenigstens die wichtige Abteilung der Scaphusiana aufzunehmen. Zu wenig Zeit konnte auch für die Beobachtung des Büchermarktes erübrigt werden.

In ihrer Frühjahrssitzung beschäftigte sich die Bibliothekskommission ausser Verwaltungsfragen und der Bücheranschaffung wieder mit der Einrichtung von Quartierbibliotheken. Die öffentliche Diskussion scheint sich jedoch im Augenblick erschöpft zu haben, da das Problem als nicht vordringlich empfunden wird. Eine zweite Sitzung erübrigte sich, indem der Anschaffungskredit schon Ende Sommer annähernd aufgebraucht war. Eine Neuanpassung an die weiterhin steigenden Bücherpreise wie auch an die Kredite verwandter Bibliotheken drängt sich auf. Angesichts der chronischen Personalnot sieht sich die Bibliotheksverwaltung jedoch vor ein Dilemma gestellt, ebenso in der Frage der Quartierbibliotheken, deren Einrichtung für die Stadtbibliothek zusätzliche Belastungen mit sich brächte. Da im wissenschaftlichen Sektor der Ankauf der wichtigsten Neuerscheinungen nicht zu umgehen ist, kommt leider bei ungenügendem Kredit stets die Unterhaltungsliteratur zu kurz. Nur eine

frische Aktualität vermag dem Fernsehen einigermaßen die Stange zu halten.

Der Vereinigung Schweizerischer Archivare, die in Schaffhausen ihre Jahresversammlung abhielt, wurde im Lesesaal durch einen Lichtbildervortrag, verbunden mit einer Ausstellung alter Handschriften und neuzeitlicher Autographen, ein Einblick in unsere Handschriftensammlungen geboten. An die Finanzierung der Neuordnung des J. G. Müller-Nachlasses konnte vom Schweizerischen Nationalfonds ein schöner Beitrag erwirkt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt dürfte auch ein Druckkostenbeitrag zu erwarten sein.

Zugang. Geschenkt wurden der Bibliothek 10 666 Bände, Broschüren und Bilder gegenüber 6 400 und 8 700 in den beiden Vorjahren oder genau zehnmal so viel, wie gekauft werden konnten. Inbegriffen ist das Legat Johannes Binder mit rund 2 400 Bänden und 400 Broschüren. Wenige Wochen vor seinem Hinschiede hatte der 82-jährige Testator seine ganze ausserordentliche Bibliothek zum Dank für die ihm von der Fürsorge der Stadt Schaffhausen seit 14 Jahren gewährte Unterstützung der Stadtbibliothek vermacht. Aus dem Kanton Appenzell stammend, hatte er früher in Schaffhausen einen kleinen Textilhandel betrieben. Zu seinen Ehren soll die rein wissenschaftliche Sammlung, die für die Stadtbibliothek eine ungewöhnliche Bereicherung darstellt, unter dem Namen «Johannes Binder-Bibliothek» bestehen bleiben.

Darüber hinaus gingen reichliche Schenkungen von zahlreichen alten und neuen Freunden ein, so dass der Gesamtzugang schliesslich die Höhe von über 12 000 erreichte.

Herkunft	Bände	Broschüren	Bilder und Karten	Hand-schriften	Zu-sammen	1962
Kauf	936	59	54	25	1 074	1 346
Geschenk	5 669	3 221	1 746	58	10 666	6 411
Tausch	424	16	9	—	128	113
Depositum	144	35	—	—	199	147
	7 173	3 331	1 809	83	12 067	8 017

Vom verfügbaren Anschaffungskredit von Fr. 22 900.— wurden verwendet für

	1963 %	1962 %
neue Einzelwerke	63,7	58,7
antiquarische Werke	5,0	8,4
Fortsetzungswerke	18,3	19,1
Zeitschriften	12,8	13,8

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit 31,1 (1962: 32,9) %; für den Ankauf von Einzelwerken

standen somit noch 68,9 (67,1) % zur Verfügung. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 692 auf 699 gestiegen, indem 4 eingingen und 11 neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1963 %	1962 %
Deutsche Belletristik	18,1	19,9
Fremdsprachige Belletristik	0,7	0,7
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	10,9	5,1
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,2	6,2
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	5,9	5,0
Medizin, Sport	1,0	0,9
Literatur- und Sprachwissenschaft	10,2	7,3
Kunst, Musik	14,1	10,6
Geschichte	13,9	17,6
Geographie, Reisen	1,9	2,9
Helvetica	3,0	5,6
Naturwissenschaft, Mathematik	6,5	9,9
Technik	4,1	3,3
Graphik, Handschriften	2,8	5,0

Grössere Geschenke gingen ein von: Frl. Lili Bäschlin 26 Bde., 12 Brosch., 32 Bilder; Stadtpräsident Bringolf 21 Bde., 50 Brosch.; Gas- und Wasserwerk 189 Bde., 176 Brosch.; Frau Elisabeth Gut-Haiz 94 Bde., 9 Brosch.; Frau Dr. Henne 14 Bde., 45 Brosch., 12 Handschr.; † Gustav Hugo, Büsingen 188 Bde., 32 Brosch., 14 Bilder, 27 Handschr.; Frl. Louise Meister 505 Bde., 422 Brosch., 131 Bilder; F. E. Meyer, Zürich 23 Bde., 47 Brosch.; Alexander Peyer 120 Bde., 6 Brosch.; Dr. Bernhard Peyer 58 Bde., 21 Brosch.; † Strasseninspektor Ernst Pletscher 165 Bde., 50 Brosch., 69 Bilder, 4 Handschr.; Ernst Rüedi 23 Bde., 87 Brosch.; Frl. Martha Schnyder 182 Bde., 89 Brosch.; Frl. Dr. Hedwig Schudel 18 Bde., 57 Brosch.; Henry Schwarz 44 Bde., 18 Brosch., 16 Bilder; Stadtkanzlei Schaffhausen 25 Bde., 48 Brosch.; Frl. Johanna Stamm 84 Bde., 6 Brosch.; Kant. Strassen- und Wasserinspektion 11 Bde., 131 Brosch.; Arthur Uehlinger 59 Bde., 9 Brosch.; Albert Wäckerlin-Kästle 80 Bde., 204 Brosch., 19 Bilder.

Auch an dieser Stelle spricht die Bibliothek allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet sehr, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

4

	1963	1962
Verfasserkatalog	2 247	2 864
Sachkatalog	4 014	2 777
Abgang	603	
	<hr/> 3 411	
Zettelbestand Ende 1962	79 799	
Zettelbestand Ende 1963	<hr/> 83 210	

An den schweizerischen Gesamtkatalog in Bern wurden 605 Katalogzettel geschickt.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1963	1962
Bände	1 982	1 817
Broschüren	483	442
Dissertationen	21	55
Berichte	116	196
Graphica	1 701	350
Handschriften	39	—
Totalzuwachs	<hr/> 4 342	2 860

Davon gingen 1 064 (1 168) durch Kauf, 2 715 (1 465) durch Schenkung, 113 (84) durch Tausch und 435 (143) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 56 (41); Gewerbeverband 84 (79), davon 81 (75) Patentschriften; Gewerkschaftskartell 12 (11); Offiziersgesellschaft 29 (11); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1962	110 913	20 619	131 532
Neuzuwachs	2 022	618	2 640
	<hr/> 112 935	21 237	134 172
Abgang	16	2	18
	<hr/> 112 919	21 235	<hr/> 134 154

Davon sind 14 664 (14 207) Bände Belletristik.

Die Bildersammlung ist um 1 687 (321) auf 9 975 Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Innert Jahresfrist sind in Schaffhausen drei Buchbindereien eingegangen, ohne durch neue ersetzt zu werden. Glücklicherweise hat die Stadtbibliothek einen leistungsfähigen auswärtigen Buchbinder gefunden, der für sie arbeitet, ansonst sie in grosse Verlegenheit geriete.

5

Ausser Hause wurden 620 (792) Bücher gebunden und 18 alte Folianten restauriert. Die Präparierung der Zeitschriften für den Buchbinder nahm ca. 250 (340) Stunden in Anspruch. Im Hause wurden 487 (527) Bücher geflickt, 2 309 (2 498) mit Folien, 963 (944) mit Klappentexten, 3 854 (3 933) mit Rückenetiketten und 124 (148) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen sowie 131 (321) Graphica aufgezogen. Alte Ledereinbände konnten wieder an die tausend (600) gereinigt, gewichst und neu etikettiert werden.

Ausleihe. Bücher wurden von 1 142 (1 133) Personen und Familien bezogen. Neueintritte waren 158 (192) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden:

	1963	1962
nach Hause	25 189	26 795 Einheiten
in den Lesesaal	14 454	13 822 Einheiten
total	39 643	40 617 Einheiten
davon Manuskripte	8 610	11 248 Einheiten
Bände und Broschüren	31 033	29 369 Einheiten

Ist die irreguläre Benützung der Manuskripte um 2 638 zurückgegangen, so die reguläre der gedruckten Literatur um 1 664 gestiegen. Total ergibt sich ein Rückgang um 974 Einheiten. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Benützung betrug 63,8 (62,9) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 5 692 (6 497) Einheiten oder 22,5 (24,3) % auf ausserhalb der Stadt wohnende Benutzer. Inbegriffen sind 1 104 (1 606) Einheiten, darunter auch Briefe, die an andere Bibliotheken gingen, während von ihnen 327 (402) bezogen wurden. Mit der Post mussten 1 031 (2 164) Einheiten verschickt werden.

Im interurbanen Ausleiheverkehr wurden 290 (398) Suchkarten verschickt und an ein- und durchlaufenden 414 (404) registriert. Pakete gingen 662 (854) ein, und 545 (757) wurden versandt.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1964

65.354

BUCHDRUCKEREI MEIER & CIE SCHAFFHAUSEN

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telephon 5 12 04.

Stadtbibliothek

In der Abstimmung vom 24. Mai 1964 wurde die Vorlage über die *Schaffung von Arbeitsräumen und die bauliche Sanierung* der Stadtbibliothek vom Souverän gutgeheissen. Seither schwingen Architekt und Handwerker das Zepter. Nachdem die Bibliothek nach langanhaltendem Aufschwung plötzlich in einen Zustand der Stagnation getreten war, weil ihre Ausrüstung nicht mehr genügte, soll sie nun schrittweise instandgesetzt werden, wieder aus der Krise herauszukommen. Dafür ist sie den Behörden und dem Souverän dankbar. Denn es darf ruhig gesagt werden, dass die Bedürfnisse des Publikums noch weit davon entfernt sind, befriedigt zu sein, zumal in einer Zeit, in der sich alle Wissenschaften in Bewegung befinden, mit andern Worten, dass die Benützung der Bibliothek umso mehr zunehmen wird, je mehr sie dem Benützer zu bieten hat und ihm – durch längere Öffnungszeiten zum Beispiel – entgegenzukommen in der Lage ist.

Gewiss ist die Bauerei für Personal und Benützer kein Schleck. Dank den klugen behelfsmässigen Vorkehrungen der Bauleitung konnte aber *der Betrieb* ohne Unterbrechung und in ganz leidlicher Form aufrecht erhalten werden. Einzig im Sommer blieb das Haus zur Räumung der eigentlichen Umbauzone vierzehn Tage länger als üblich geschlossen, waren doch vom Personal, nebst dem Umzug der Büros, über 40 000 Bücher in andere Stockwerke zu verschieben.

Mit der vielgerühmten Bibliotheksstille ist es nun freilich für einige Zeit aus. Eine besondere Nervenprobe war die acht Wochen dauernde Arbeit der Pressluftbohrer zwecks Mauerentfeuchtung, während gleichzeitig riesige Staubwolken aus allen Ritzen quollen und sich auf die Bücher und überall absetzten. Kein Wunder, dass der Bibliothek fernblieb, wer konnte. Die grösste Erschwerung liegt wohl darin, dass sich der gesamte Bücherverkehr nun über die unbequeme Wendeltreppe aus dem 16. Jahrhundert, die einzige noch verbliebene Verbindung zum Magazin, abspielen muss. Der neue Lift ist erst im kommenden August zu erwarten. Das heisst, dass sich die Bauperiode bis in den Herbst hineinziehen und das durchwegs ältere Personal noch so lange das Vergnügen haben wird, sich im Treppensteigen zu üben. Dem sonst an prompte Bedienung gewöhnten Publikum musste leider eine zweitägige Vorbestellung der Bücher zugemutet werden. Noch schwerer wiegt, dass ihm der Sachkatalog und die Handbibliothek nicht mehr frei zugänglich sind.

Die *Bibliothekskommission* kam zu zwei Sitzungen zusammen, obwohl der Kredit für Bücheranschaffungen, die ihr Hauptgeschäft sind, einmal mehr vorzeitig aufgebraucht war. Die Weihnachtsproduktion konnte daher erst vor-

sortiert werden. Da die Preise weiter steigen – soeben sind die Zeitschriftenabonnements um durchschnittlich 20 % teurer geworden –, steht leider keine Entspannung in Aussicht. Um Arbeit war die Kommission dennoch nicht verlegen. Das vieldiskutierte Traktandum Quartierbibliotheken wurde als noch nicht spruchreif zurückgestellt. Dagegen wird nun von den Leitern der Schulbibliotheken die Schaffung einer öffentlichen Lesestube für Kinder und Jugendliche gewünscht. Zu einer Diskussion gab auch die alte Frage eines Buchhandelsrabattes für Bibliotheken Anlass. Die Kommission überzeugte sich jedoch davon, dass für die Bibliothek die mannigfachen Serviceleistungen der Buchhändler unentbehrlich und somit wichtiger als ein kleiner Rabatt sind. Auch mit den Baufragen hatte sich die Kommission auseinandersetzen.

Veränderungen im *Personal* sind nicht zu verzeichnen. Es wurde auch nicht nach Anwärtern Ausschau gehalten, obwohl die Stelle Fräulein Frischknechts noch unbesetzt ist. Hingegen erhofft die Leitung nach Bereitstellung der neuen Büros die unumgängliche Erweiterung ihres Mitarbeiterstabes.

Die *bibliothekarische Arbeit* verlief halbwegs befriedigend. Wenigstens konnte der ganze Jahresanfall bewältigt werden. Die Katalogisierung der Johannes-Binder-Bibliothek ist im Gang. Leider musste der Sachkatalog, statt ein Hauptgeschäft zu sein, noch mehr als sonst hinter den Tagesnotwendigkeiten zurückstehen. Viel Arbeit verursacht die Einrichtung der Sichtkartei für Zeitschriften und Fortsetzungswerke, zumal bei dieser Gelegenheit alle alten Karten genau überprüft und allfällige Lücken geschlossen werden sollen. Ein neues Sammelgebiet hat sich der Bibliothek mit dem Aufkommen des Mikrofilmes eröffnet.

Das grosse Werk im Bereiche der Ministerialbibliothek, die Erschliessung des *Johann-Georg-Müller-Nachlasses*, ist glücklich zum Abschluss gelangt. In zweieinhalbjähriger harter Arbeit hat Herr Dr. A. Zsindely von den über 30000 Briefen und Dokumenten ein exaktes Verzeichnis samt den erforderlichen Registern erstellt. Manche bisher unbekannte Schätze wurden zutage gefördert. Dadurch wird der Nachlass, eine Geschichtsquelle von europäischem Rang, der Wissenschaft erst richtig zugänglich gemacht. Nun geht der umfangreiche Katalog in Druck. Der Bibliotheksverwaltung wird er fortan das langwierige Durchforschen der Manuskriptmassen ersparen. Ermöglicht wurde das bedeutende Unternehmen durch die grosszügige Mitwirkung von Stadt und Kanton, der hiesigen Privatwirtschaft sowie und vor allem des Schweizerischen Nationalfonds, der auch den Druck ermöglicht. Um das Gelingen hat sich, neben andern, der Präsident des Patronatskomitees, Herr Ständerat Dr. Kurt Bächtold, ganz besonders verdient gemacht.

Auch im vergangenen Jahr wurde die Bibliothek von vielen auswärtigen Gelehrten und Dissertanten besucht, teils der Handschriften, teils gedruckter Spezialsammlungen und Raritäten wegen. Am meisten gefreut hat uns der Besuch des Germanistischen Seminars der Universität Würzburg unter Leitung von Prof. Dr. Kurt Ruh aus Neuhausen, das sich für die mittelalterlichen Handschriften interessierte.

Ein besonderes Anliegen jedes Bibliothekars ist die Förderung des beruflichen Nachwuchses. Wiederholt konnten junge Leute für einige Tage aufgenommen werden, die einmal sehen wollten, wie es auf einer Bibliothek zu- und hergeht und was es da überhaupt zu tun gibt. Mit vereinten Kräften sollt es doch allmählich gelingen, den schönen Bibliothekarenberuf wieder bekannter und begehrenswerter zu machen.

Zugang. Kurz vor seinem Ableben übergab Herr Hans Fehr, Feuerthalen, der Stadtbibliothek seine interessante deutsch-französische Spezialsammlung politisch engagierter Literatur der Zwischenkriegszeit, 563 Bände. Aus dem Nachlass des früheren Kantonsschullehrers Dr. Eugen Aellen erhielt sie durch Herrn Dr. Walter Heim-Aellen 900 Bände und 400 Broschüren, darunter die wichtigste deutschsprachige Lyrik der zwanziger und dreissiger Jahre. Herr Daniel Weidkuhn übermachte ihr 925 theologische Bücher, darunter seltene und kostbare Stücke. Vom kantonalen Passbüro wurde die Porträtsammlung um über tausend Aufnahmen bereichert. Endlich bekam die Bibliothek von nicht genannt sein wollender Seite Fr. 1000.— als Beitrag an die Anschaffung eines grösseren Werkes geschenkt, was umso dankbarer registriert sei, als sie nur selten mit Geldgeschenken bedacht wird.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder und Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1963
Kauf	925	48	31	—	1'004	1 074
Geschenk	3 968	2 456	1 213	45	7 862	10 666
Tausch	475	535	8	—	1 018	128
Depositum	153	35	—	—	188	199
	5 521	3 074	1 252	45	10 072	12 067

Vom verfügbaren *Anschaffungskredit* von Fr. 23 503.— wurden verwendet für

	1964 %	1963 %
neue Einzelwerke	54,8	63,7
antiquarische Werke	6,6	5,0
Fortsetzungswerke	22,7	18,3
Zeitschriften	15,9	12,8

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit 38,6 (1963: 31,1) %; für den Ankauf von Einzelwerken standen noch 61,4 (68,9) % zur Verfügung. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 699 auf 702 gestiegen, indem 12 eingingen und 15 neue dazukamen.

Nach <i>Fachgebieten</i> wurden erworben:	1964 %	1963 %
Deutsche Belletristik	11,0	18,1
Fremdsprachige Belletristik	0,4	0,7

	1964 %	1963 %
Allgemeine Werke, Lexika, Bibliographie	25,0	10,9
Philosophie, Theologie, Pädagogik	9,9	6,2
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	7,1	5,9
Medizin, Sport	0,7	1,0
Literatur- und Sprachwissenschaft	8,5	10,2
Kunst, Musik	6,6	14,1
Geschichte	15,0	13,9
Geographie, Reisen	1,8	1,9
Helvetica	4,0	3,0
Naturwissenschaft, Mathematik	3,8	6,5
Technik	1,8	4,1
Graphik, Handschriften	4,4	2,8

Da es sich hier nur um die gekauften Bücher handelt, nimmt z. B. die fremdsprachige Belletristik bedeutend stärker zu, als diese Tabelle jeweils ausweist.

Grössere *Geschenke* gingen, ausser den bereits erwähnten, ein von: Stadtpräsident W. Bringolf 38 Bde.; Frau Dr. G. Guyer 60 Bde.; Frl. Tilda Heck 70 Bde., 38 Brosch.; Arthur Hoffmann 45 Bde.; Hans Metzger 36 Bde.; Hans Müller, Chemiker, 119 Bde.; Hanns Müller 36 Bde., 10 Brosch.; Kantonales Pflegeheim 64 Bde.; Frau Dr. E. Peyer-v. Waldkirch 112 Bde., 32 Brosch., 82 Bilder; Frau Dr. D. Rippmann 165 Bde., 72 Brosch., 16 Bilder; Ernst Rüedi 35 Bde., 19 Brosch., 6 Handschr.; Carl E. Scherrer 110 Bde., 96 Brosch.; Kantonsspital (Dr. H. Schmid) 263 Bde.; Frl. Dr. Hedwig Schudel 41 Bde., 52 Brosch.; Henry Schwarz, 34 Bde., 12 Brosch.; Stadtarchiv 41 Bde., 38 Brosch.; Stadtkanzlei 28 Bde., 103 Brosch.; John T. Stamm, USA, z. Zt. Schaffh., 38 Bde., 1 Brosch.; Jakob Stapfer, Feuerthalen, 206 Bde., 6 Brosch.; Verein für Frauenbildung und Frauenrechte 48 Bde.; Zollkreisdirektion Schaffhausen 64 Bde.

Auch an dieser Stelle spricht die Stadtbibliothek allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1964	1963
<i>Verfasserkatalog</i>	2 384	2 247
<i>Sachkatalog</i>	2 683	4 014
Abgang	94	
	<hr/> 2 589	
Zettelbestand Ende 1963	83 210	
Zettelbestand Ende 1964	<hr/> 85 799	

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1964	1963
Bände	2 324	1 982
Broschüren	812	483
Dissertationen	22	21
Berichte	139	116
Graphica	1 388	1 701
Handschriften	6	39
<i>Totalzuwachs</i>	<hr/> 4 691	<hr/> 4 342

Davon gingen 929 (1064) oder 19,9% durch Kauf, 3188 (2715) oder 67,8% durch Schenkung, 355 (113) oder 7,6% durch Tausch und 219 (435) oder 4,7% als Depositum ein. Nur der fünfte Teil ist somit gekauft, während gegen 70% geschenkt sind.

Die *deponierten* Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 56 (56); Gewerbeverband 108 (84), davon 105 (81) Patentschriften; Gewerkschaftskartell 22 (12); Offiziersgesellschaft 32 (29); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1963	112 919	21 235	134 154
Neuzuwachs	2 341	965	3 306
	<hr/> 115 260	<hr/> 22 200	<hr/> 137 460
Abgang	25	20	45
	<hr/> 115 235	<hr/> 22 180	<hr/> 137 415

Davon sind 15 153 (14 664) Bände Belletristik.

Ausserdem ist die *Bildersammlung* um 1385 (1687) auf 11 360 (9975) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Ausser Haus wurden 886 (620) Bücher gebunden und 10 (18) alte Folianten restauriert. Die Vorbereitung der Zeitschriften für das Einbinden benötigte ca. 315 (250) Stunden. Im Hause wurden 390 (487) Bücher geflickt, 2174 (2309) mit Folien, 987 (963) mit Klappentexten, 3824 (3854) mit Rückenetiketten und 97 (124) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen sowie 370 (131) Graphica aufgezogen. Alte Ledereinbände wurden ca. 500 (1000) behandelt.

Ausleihe. Obwohl die Bauerei viele Schalterbesucher fernhielt und der Lesesaal zeitweise kaum benützbar war, wurden an die 34 000 Bücher ausgegeben. Es zeigt sich darin, wie sehr die Bibliothek im Leben vieler Menschen eine un-

entbehrliche Einrichtung ist. Bücher wurden von 1047 (1142) Personen und Familien bezogen. Neueintritte waren 153 (158) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden:

	1964	1963
nach Hause	22 806	25 189 Einheiten
in den Lesesaal	10 906	14 454 Einheiten
Total	<u>33 712</u>	<u>39 643 Einheiten</u>

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung betrug 62,8 (63,8) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 5432 (5692) Einheiten oder 23,8 (22,5) % auf ausserhalb der Stadt wohnende Benützer. Inbegriffen sind 591 (1104) Einheiten, die an andere Bibliotheken ausgeliehen wurden; von ihnen bezogen wurden 363 (327). 849 (1031) mussten per Post verschickt werden.

Suchkarten wurden 366 (290) verschickt und an ein- und durchlaufenden 479 (414) registriert. Pakete gingen 733 (662) ein und 567 (545) wurden versandt.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1965

867.55

Buchdruckerei Kühn & Co., Schaffhausen — 1966

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telephon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Im vergangenen Oktober ging die fünfvierteljährige Bauperiode glücklich zu Ende. Die behelfsmäßigen Einrichtungen konnten beseitigt, die neuen Arbeitsräume bezogen und der volle Betrieb endlich wieder aufgenommen werden. Innen und außen erstrahlt die Stadtbibliothek in neuem Glanze, schrieb die Presse. In der Tat: das renovierte Gewand, die Publikumsräume und der neue Bürotrakt präsentieren sich ausgezeichnet. Sogar im Büchermagazin ist wieder einmal geweißelt und manches verbessert worden. In jeder Hinsicht hat das Haus mächtig gewonnen.

Das Personal schätzt es, nun in hellen und freundlichen, gesunden Räumen zu arbeiten. Inzwischen haben sich die Neuerungen auch in praktischer Hinsicht bestens bewährt. Auf Schritt und Tritt spürt man, wie wohlüberlegt auf der ganzen Linie verfahren wurde. Bis die neue Form sich richtig eingespielt hatte und das ganze Haus und jedes Buch vom Baustaub und -schutt gereinigt war, vergingen freilich noch einige Wochen. Mit Genugtuung konnten dann der Stadtrat in corpore wie auch die Bibliothekskommission das verjüngte Haus übernehmen mit dem gebührenden Dank an die bauleitenden Organe und alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben.

In der Geschichte der Bibliothek dürfte der Umbau einen Wendepunkt bedeuten, ist doch nun der Fehler von 1923, nicht an das Personal gedacht zu haben, auf lange Sicht korrigiert.

Für die neue Amtsperiode stellten sich die Mitglieder der Bibliothekskommission in verdankenswerter Weise wieder zur Verfügung. An die offene Stelle eines Bibliotheksassistenten wurde vom Stadtrat der bisherige Seminarleiter Dr. E. G. Rüschi mit Amtsantritt am 1. Oktober 1965 gewählt.

Die Kommission hielt zwei Sitzungen ab. Einmal mehr gab der Anschaffungskredit zu reden, da sie sich regelmäßig in einem finanziellen Engpaß befindet, wenn im Spätjahr die wichtige Weihnachtsproduktion auf den Markt kommt. Zwar ist der Kredit seit dem Kriege wiederholt und sogar beträchtlich erhöht worden, doch mehr Bücher als früher können

trotzdem nicht angeschafft werden, obwohl andererseits die Einwohnerzahl und der Lebensstandard gestiegen sind und Hand in Hand mit der vermehrten Freizeit auch die Büchernachfrage zugenommen hat. Die Kommission hält dafür, es sei auch für die Bücheranschaffung über den bloßen Teuerungsausgleich hinaus eine Realverbesserung angezeigt.

Nicht unbedingt großartig konnte unter den gegebenen Umständen die Statistik ausfallen. Ein geringerer Publikumsverkehr war sogar erwünscht. Dennoch darf sich die Ausleihe mit annähernd 30 000 Bänden sehen lassen, und geschenkt wurden der Bibliothek immer noch rund 5 000 Bücher und Schriften. Möge nun aber auch die Einwohnerschaft von den bedeutenden Neuinvestitionen fleißig profitieren! Das Personal gab sich Mühe, mit dem laufenden Anfall fertig zu werden. Nicht nur im neuen Kleid sollte sich die Bibliothek zeigen, sondern auch inwendig in Form sein. Katalogzettel wurden sogar erheblich mehr als im Vorjahr geschrieben, auch für den Sachkatalog. An ihm zu arbeiten, war hingegen unmöglich, da der Platz fehlte, doch kommt er nun wieder zu seinem Rechte. Auch ist damit begonnen worden, die wichtige Abteilung der Scaphusiana aufzunehmen. Auf die sommerliche Revision am Gestell wurde verzichtet. Sie hatte keinen Sinn, solange ganze Fachgruppen verstellt waren und es im Hause wimmelte von fremden Bauhandwerkern und Putzfrauen.

Nachdem die Registrierung des Johann-Georg-Müllernachlasses zur Hauptsache schon 1964 abgeschlossen worden war, haben Herr und Frau Dr. Zsindely im Berichtsjahr auch die technische Reorganisation bewältigt. Der ganze Nachlaß ist nun sauber in Mappen und Schachteln verpackt und beschriftet, so daß auch der primären Forderung, die Konservierung betreffend, vorbildlich Genüge getan ist.

Mit der Neueröffnung setzten auch die Bibliotheksbesichtigungen durch Schulen und Vereine wieder ein. Langsam scheint die Neigung zu den bibliothekarischen Berufen wieder zuzunehmen. Immer wieder werden Informationen über Ausbildung und Tätigkeit oder über die Kunst des Katalogisierens verlangt. Erstmals hat auch eine Absolventin der Ecole de Bibliothécaires in Genf ihre Diplomarbeit über die Abschriften der Rüeger-Chronik mit bestem Erfolg auf der Stadtbibliothek gemacht.

Zugang. Das kantonale Paßbüro hat der Bibliothek für ihre Porträtsammlung nicht weniger als 21 227 Aufnahmen übergeben, wofür sie ihm den besten Dank ausspricht. Besonders wertvolle Büchergeschenke gingen ihr von Frau Prof. Moser-Schindler, der Tochter des früheren Generaldirektors der SIG, sowie von der Stadtbibliothek Winterthur zu.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1964
Kauf	981	87	31	4	1 103	1 004
Geschenk	2 904	1 923	565	36	5 428	7 862
Tausch	168	24	1	—	193	1 018
Depositum	233	13	28	9	283	188
	4 286	2 047	625	49	7 007	10 072

Die Paßphotos mitgezählt, beträgt das Geschenkttotal 26 655, das Total des Zuganges 26 655 Einheiten.

Vom Anschaffungskredit von Fr. 26 000.— wurden verwendet für

	1965 %	1964 %
neue Einzelwerke	53,35	54,8
antiquarische Werke	8,01	6,6
Fortsetzungswerke	25,04	22,7
Zeitschriften	13,60	15,9

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit 38,64 (1964: 38,60) %; für den Ankauf von Einzelwerken standen noch 61,36 (61,40) % zur Verfügung. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 702 auf 689 zurückgegangen, indem 20 eingingen und 7 neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1965 %	1964 %
Deutsche Belletristik	15,62	11,0
Fremdsprachige Belletristik	0,30	0,4
Allgemeine Werke, Lexika, Bibliographie	6,57	25,0
Philosophie, Theologie, Pädagogik	9,19	9,9
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	6,98	7,1
Medizin, Sport	0,79	0,7
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,85	8,5
Kunst, Musik	12,13	6,6
Geschichte	19,37	15,0

	1965 %	1964 %
Geographie, Reisen	4,80	1,8
Helvetica	4,47	4,0
Naturwissenschaft, Mathematik	5,87	3,8
Technik	2,79	1,8
Graphik, Handschriften	3,27	4,4

Größere Geschenke gingen ein von: Stadtpräsident W. Bringolf 40 Bde., 34 Brosch.; Frau Dr. M. Dorschner 142 Bde., 130 Brosch.; Kant. Elektrizitätswerk 44 Bde.; Dr. Rudolf Fröhlich 51 Bde., 19 Brosch.; Gas- und Wasserwerk 183 Bde., 24 Brosch.; Fr. Johanna Geiser 20 Bde., 126 Brosch.; Marcel Hintermann, Oberglatt 28 Bde.; Dr. Heinrich Huber 94 Bde.; Frau Hedwig Jucker, Dießenhofen 50 Bde., 8 Brosch.; Kant. Paßbüro 21 227 Graph.; Adalbert Lerch 14 Bde., 32 Brosch.; Frau Prof. Dr. Silva Moser-Schindler, Zürich 756 Bde., 489 Brosch., 436 Graph.; Hans Müller, Chemiker 108 Bde.; Frau A. Sauter-Hennicke, Thayngen 182 Bde., 58 Brosch., 50 Graph.; Fr. Dr. Hedwig Schudel 8 Bde., 57 Brosch.; Stadtarchiv 113 Bde., 7 Brosch.; Stadtbibliothek Winterthur 306 Bde., 34 Brosch., 2 Graph.; Stadtkanzlei 44 Bde., 74 Brosch.; Jakob Stapfer, Feuerthalen 96 Bde.; Dr. M. Stückelberger 94 Bde., 11 Brosch.; Werner Thomann 62 Bde., 6 Brosch.; Paul und Otto Ulmer 85 Bde., 28 Brosch.

Auch an dieser Stelle spricht die Stadtbibliothek allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1965	1964
Verfasserkatalog	3 876	2 384
Sachkatalog	4 876	2 683
Abgang	89	
	<u>4 787</u>	
Zettelbestand Ende 1964	85 799	
Zettelbestand Ende 1965	90 586	

An den schweizerischen Gesamtkatalog in Bern wurden 562 Katalogzettel geschickt.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1965	1964
Bände	2 447	2 324
Broschüren	421	812
Dissertationen	39	22
Berichte	108	139
Graphica	21 473	1 388
Handschriften	30	6
Totalzuwachs	24 518	4 691

Davon gingen 1 093 (929) oder 4,45% durch Kauf, 23 214 (3 188) oder 94,7 (67,8) % durch Schenkung, 93 (355) oder 0,38 (7,6) % durch Tausch und 118 (219) oder 0,48 (4,7) % als Depositum ein. Ohne die Paßphotos beträgt die Kaufsrate 33,2%.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 82 (56); Gewerbeverband 134 (108), davon 131 Patentschriften; Gewerkschaftskartell 16 (22); Offiziersgesellschaft 16 (32); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1964	115 235	22 180	137 415
Neuzuwachs	2 464	556	3 020
	<u>117 699</u>	<u>22 736</u>	<u>140 435</u>
Abgang	19	13	32
	<u>117 680</u>	<u>22 723</u>	<u>140 403</u>

Davon sind 15 547 (15 153) Bände Belletristik.

Außerdem ist die Bildersammlung um 21 473 (1 385) auf 32 833 (11 360) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Außer Haus wurden 510 (886) Bücher gebunden und 18 (10) alte Folianten restauriert. Das Vorbereiten der Zeitschriften für das Einbinden benötigte ca. 330 (315) Stunden. Im Hause wurden 298 (390) Bücher geflickt, 2 603 (2 174) mit Folien, 1 090 (987) mit Klappentexten, 4 605 (3 824) mit Rückenetiketten und 79 (97) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen.

Ausleihe. Bücher wurden von 1 025 (1 047) Personen und Familien bezogen. Neueintritte sind 163 (153) zu verzeichnen.

Ausgeliehen wurden:

	1965	1964	
nach Hause	17 526	22 806	Einheiten
in den Lesesaal	12 085	10 906	Einheiten
	29 611	33 712	Einheiten

Davon sind 8 892 (7 582) Manuskripte aus den Müllernachlässen. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur beträgt 67 (62,8) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 3 998 (5 432) Einheiten oder 22,8 (23,8) % auf auswärtige Benutzer, inbegriffen 664 (591) an andere Bibliotheken ausgeliehene, während von ihnen 472 (363) bezogen wurden. Mit der Post wurden 911 (849) Einheiten verschickt. Suchkarten gingen 439 (366) aus und 488 (479) ein, Pakete 636 (567) bzw. 724 (733).

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1966

867.432

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 5 1204.

Stadtbibliothek

Nach den Betriebsstörungen der Bauperiode konnte sich die Bibliothek jetzt wieder ungehindert ihren Aufgaben widmen und überdies von den neuen Einrichtungen profitieren. In einem Zuge wurden die durcheinander geratenen Magazinbestände revidiert — während die Totalrevision sich sonst über Jahre erstreckt — und wieder in Ordnung gebracht. Die Verluste blieben glücklicherweise im üblichen Rahmen. Auch in der Katalogarbeit sind die Leistungen gestiegen. Insgesamt wurden fast dreimal so viel Zettel wie im Vorjahr geschrieben. Dem notgedrungen jahrelang vernachlässigten Sachkatalog wurde wieder vermehrte Pflege zuteil. Ausser den Neuerwerbungen gelang es endlich, die umfangreiche und besonders wichtige Abteilung der Scaphusiana aufzunehmen. Nun sind die Helvetica an der Reihe. Im Handschriftensektor wird ein neues Register zu den gedruckten Katalogen, mit 900 Zetteln, die Benützung erleichtern. Auch wurden verschiedene Schaffhauser Gelehrtennachlässe, die erst summarisch erfasst waren, geordnet und durchkatalogisiert.

Die Bibliothekskommission widmete sich in drei Sitzungen vor allem dem Kaufgeschäfte. Aus einem Jahresangebot von 40 000 Büchern heisst es die rund 1000 auswählen, die für unsere Bibliothek richtig und wichtig sind. Dank der Kreditanpassung konnten etwas mehr Bücher als bisher erworben und auch glücklich noch im alten Jahre bezahlt werden.

Für Belletristik wurden vom Kredit die üblich gewordenen 15 % ausgegeben. Während man aber bis vor kurzem nur mehr Unterhaltungsliteratur anzuschaffen brauchte, um die Ausleihe zu heben, gilt dies jetzt kaum mehr. Verglichen mit den Rekordjahren um 1960 ist die Romanausleihe um rund 5000 Bände zurückgegangen. Schuld daran sind nicht allein das Fernsehen, das Auto und die billigen Taschenbücher; es spingt in die Augen, dass der moderne Experimentierroman die meisten Leser nicht mehr recht anspricht und unbefriedigt entlässt. Auch dadurch hat sich das Bild der Ausleihstatistik

verschoben und wieder normalisiert, dass die ganz ungewöhnliche Benützung der Müller-Nachlässe in den vergangenen Jahren zurückging.

Bibliotheksbesichtigungen mit verschiedenen Gesellschaften, die «unbekanntes Schaffhausen» zu entdecken trachten, sowie einige freundliche Reportagen der Tagespresse halfen mit, neue Kreise für unser Institut zu gewinnen.

Wiederum ist eine Absolventin der Ecole de Bibliothécaires in Genf auf der Stadtbibliothek mit ihrer Diplomarbeit, bestehend in der Werkbibliographie eines hiesigen Autors, beschäftigt, während eine zweite daran ist, die Schülerbibliothek der Kantonsschule, unter Beteiligung der Stadtbibliothek, als Praktikum umzugestalten.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	zusammen	1965
Kauf	1 346	87	21	12	1 466	1 103
Geschenk	3 435	1 377	345	58	5 215	5 428
Tausch	819	562	20	—	1 401	193
Depositum	246	36	—	—	282	283
	5 846	2 062	386	70	8 364	7 007

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für

	1966 %	1965 %
neue Einzelwerke	62,12	53,35
antiquarische Werke	7,43	8,01
Fortsetzungswerke	20,66	25,04
Zeitschriften	9,79	13,60

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit 30,4 (1965: 38,6) %; für den Ankauf von Einzelwerken standen noch 69,5 (61,3) % zur Verfügung. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 689 auf 695 angestiegen, indem 9 neue dazukamen und 3 eingingen.

Neben vielen kleineren Geschenken gingen grössere ein von: Max Bachmann, Buchbinder 344 Bde., 231 Brosch., 32 Bilder; Frau Dir. H. Humm 163 Bde., 55 Brosch., 20 Handschr.; Kantonsschule 1 382 Bde.,

61 Brosch.; Buchdruckerei Kühn & Co. 178 Bde.; Ernst Rüedi 30 Bde., 86 Brosch.; Henry Schwarz 56 Bde., 38 Brosch., 6 Handschr.; Frau Luise Vogelsanger-Meister, Oberrieden 85 Bde., 5 Brosch.; Jakob Zwicker 132 Bde., 10 Brosch.

Auch an dieser Stelle spricht die Stadtbibliothek allen Spendern den besten Dank aus und bittet, sie auch weiterhin in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1966	1965
Verfasserkatalog	6 793	3 876
Sachkatalog	12 495	4 876

Damit ist der Sachkatalog auf 103 051 Zettel angewachsen.

Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1966	1965
Bände	2 735	2 447
Broschüren	836	421
Dissertationen	34	39
Berichte	127	108
Graphica	166	21 473
Handschriften	10	30
Totalzuwachs	3 908	24 518

Davon gingen 1224 (1093) durch Kauf, 1651 (23214) durch Schenkung, 911 (93) durch Tausch und 122 (118) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 90 (82); Gewerbeverband 205 (134), davon 202 Patentschriften; Gewerkschaftskartell 11 (16); Offiziersgesellschaft 16 (16); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten. Viel Zeit beansprucht die Patentschriftensammlung, indem laufend die Neueingänge, an die 20 000 Stück pro Jahr, auf 525 Klassen und Unterklassen zu verteilen sind.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1965	117 699	22 736	140 435
Neuzuwachs	2 759	998	3 757
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	120 458	23 734	144 192

Davon sind 15905 (15547) Bände oder 11 % Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 151 (21473) auf 32984 (32833) Blatt gewachsen.

Technischer Dienst. Ausser Haus wurden 956 (510) Bücher gebunden und 13 (18) alte Folianten restauriert. Die Vorbereitung von Zeitschriften und Büchern für das Einbinden beanspruchte 528 (330) Stunden. Im Hause wurden 374 (298) Bücher geflickt, 2566 (2603) mit Folien, 1172 (1090) mit Klappentexten, 4864 (4605) mit Rückenetiketten und 62 (79) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen.

Ausleihe. Bücher wurden von 1068 (1025) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 195 (163) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1966	1965
nach Hause	19 205	17 526
in den Lesesaal	5 778	12 085
	<hr/>	<hr/>
	24 983	29 611

Inbegriffen sind 1402 Manuskripte aus den Müller-Nachlässen oder 7490 weniger als im Vorjahre. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 55,4 (66,9) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 4531 oder 23,6 (22,8) % auf auswärtige Benützer. An andere Bibliotheken wurden 295 (664) Bücher ausgeliehen und von ihnen 363 (472) bezogen. Mit der Post wurden 516 (911) verschickt. Suchkarten gingen 459 (439) aus und 739 (488) ein, Pakete 610 (636), bzw. 832 (724).

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1967

968.380

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Der Erneuerung des Bibliothekgebäudes folgt nun eine ziemlich rapide Erneuerung des Personals. Den Anfang machte Fräulein Margrit Ehrat, die im Frühjahr zurücktrat. Als Ausleihbeamtin hatte sie der Bibliothek mehr als zwanzig Jahre und über die Altersgrenze hinaus mit grosser Hingabe gedient und Tausende von Benützern beraten. Bald darauf trat wegen Krankheit Fräulein Ilona Balogh zurück, die seit vier Jahren katalogisiert und die neue Sichtkartei für Fortsetzungswerke eingerichtet hatte. Weitere Rücktritte aus Altersgründen werden folgen. Als neue Ausleihbeamtin konnte Fräulein Käthi Stamm und als Katalogiseurin Fräulein Hedwig Bendel gewonnen werden.

Auch betriebliche Neuerungen gab es, so vor allem die Ausdehnung der Bücherausgabe von 8 auf 16 Stunden pro Woche, womit ein altes Postulat endlich in Erfüllung ging. Seit den Sommerferien können nun Bücher ausser Dienstag an jedem Wochentag bezogen werden. Auch am schulfreien Donnerstagnachmittag und am Samstagvormittag ist der Schalter offen. Die Presse fand den «vermehrten Dienst am Kunden» bemerkenswert im Hinblick auf den Abbau der Dienstleistungen auf andern Gebieten. Das Publikum hat die Neuerung begeistert aufgenommen und bereits auch wieder mehr Bücher bezogen. Auch dass das Zuwachsverzeichnis nun, in einfacherer Ausführung, statt nur jedes zweite Jahr, alljährlich erscheinen wird, soll die Benützung erleichtern, indem es den Leser rascher als bisher über die Neuerwerbungen informiert.

Die Bibliothekskommission befasste sich in drei Sitzungen, nebst dem Hauptgeschäft der Bücheranschaffung, eingehend mit den laufenden Fragen. Besonders erfreut war sie, zum erstenmal seit der progressiven Verteuerung des Buches etwas freier anschaffen zu können.

Neben der Aufarbeitung des Zuganges von über 10 000 Büchern ging die Erschliessung der älteren Bestände erfreulich weiter. Mit der Katalogisierung der Originalblätter in der graphischen Sammlung konnte begonnen werden. Ein anderes grosses Unternehmen betrifft die Zeitschriftenbibliothek der Naturforschenden Gesellschaft.

Die ursprüngliche Aufgabe, bestehend in der Umstellung auf Sichtkartei, weitete sich mehr und mehr aus. Schliesslich erwies sich eine völlige Neubearbeitung als unumgänglich.

Wieder beehrten Gelehrte von nah und fern die Bibliothek mit ihrem Besuche. Auch Gesellschaften und Schulen durfte sie wieder empfangen, ihnen Einblick in ihre Bestrebungen geben und so die Kontakte mit der Bevölkerung vertiefen. Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Stadtrates interessierte sich besonders für die Ergebnisse und Auswirkungen des Umbaus. Endlich hielten die Studien- und Bildungsbibliotheken in Schaffhausen eine Arbeitstagung ab. Nach der Eisenbibliothek erfreuten die Kollegen auch die Stadtbibliothek mit ihrem fachmännischen Besuche.

Zugang. Von privater Seite und von Instituten wurde die Bibliothek mit einigen besonders wertvollen Schenkungen bedacht. Darin fanden sich u. a. erstaunlich viele geologische Schriften über unsern Kanton und seine Umgebung, die ihr bisher entgangen waren. Bei den Geisteswissenschaften ist Vollständigkeit leichter zu erzielen als bei den Naturwissenschaften, die weniger auf Bibliotheksbestände zurückgreifen. Desto mehr heisst es ihre Tätigkeit wachsam verfolgen.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1966
Kauf	1 508	76	23	—	1 607	1 466
Geschenk	5 274	3 412	306	14	9 006	5 215
Tausch	188	122	6	—	316	1 401
Depositum	304	7	—	—	311	282
	7 274	3 617	335	14	11 240	8 364

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für

	1967 %	1966 %
neue Einzelwerke	63,13	62,12
antiquarische Werke	6,32	7,43
Fortsetzungswerke	20,53	20,66
Zeitschriften	10,02	9,79

Der durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke gebundene Kredit betrug somit rund 30% wie im Vorjahr, so dass für Einzelwerke noch 70% blieben. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 695 auf 703 gestiegen, indem 12 neue dazukamen und 4 eingingen.

Neben vielen kleineren Schenkungen gingen folgende grösseren ein von: Städtisches Altersheim 146 Bde.; Frau Hedwig Breiter-Votsch 304 Bde., 58 Brosch., 1 Handschr.; Dr. Heinrich Bütler 588 Bde.,

1210 Brosch.; Eprova AG 119 Bde., 9 Brosch.; Kantonsschule 443 Bde., 56 Brosch.; Fritz Keiser 239 Bde., 18 Brosch.; Frau Hanni Keucher-Schwyn 130 Bde., 47 Brosch.; Arnold E. Kugler, Winterthur 488 Bde., 110 Brosch.; Frl. Mary Mezger 107 Bde., 16 Brosch.; Frau Dr. Dora Rippmann 545 Bde., 415 Brosch., 14 Bilder, 5 Handschr.; Frau Berta Rutz-Schwarz 398 Bde., 192 Brosch.; Volksbibliothek Neuhausen 481 Bde., 85 Brosch.

Auch an dieser Stelle spricht die Stadtbibliothek allen Spendern den besten Dank aus und bittet, sie auch weiterhin in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1967	1966
Verfasserkatalog	8 698	6 793
Sachkatalog	12 691	12 495

Damit ist der Sachkatalog auf 115 742 Zettel angewachsen

Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1967	1966
Bände	2 447	2 735
Broschüren	590	836
Dissertationen	14	34
Berichte	121	127
Graphica	215	166
Handschriften	12	10
	3 399	3 908

Davon gingen 1610 (1966: 1224) durch Kauf, 1467 (1651) durch Schenkung, 174 (911) durch Tausch und 148 (122) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 51 (90), Gewerbeverband 262 (205), wovon 259 (202) Patentschriften; Gewerkschaftskartell 15 (11); Offiziersgesellschaft 24 (16); Schachgesellschaft 1 (1) Einheiten. An Patentschriften waren 25 947 in 525 Klassen und Unterklassen einzuordnen.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1966	120 458	23 734	144 192
Neuzuwachs	2 467	725	3 192
	122 925	24 459	147 384

Davon sind 16 440 (15 905) oder 11% Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 207 (151) auf 33 191 (32 984) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Ausser Haus wurden 661 (956) Bücher gebunden und 27 (13) alte Bücher restauriert. Die Zurichtung der Zeitschriften zum Binden erforderte 412 (528) Stunden. Im Hause wurden 487 (374) Bücher geflickt, 2613 (2566) mit Folien, 1559 (1172) mit Klappentexten, 5534 (4864) mit Rückenetiketten und 92 (62) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen.

Ausleihe. Bücher wurden von 1114 (1068) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 218 (195) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften

	1967	1966
nach Hause	20 262	19 205
in den Lesesaal	11 520	5 778
	<hr/>	<hr/>
	31 782	24 983

Inbegriffen sind 5380 (1402) Autographen. Somit sind an Büchern 2821 und an Autographen 3978 mehr bezogen worden als im Vorjahr. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 67,3 (55,4) Prozent.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 5137 oder 25,3 (23,6) Prozent auf auswärtige Benützer. An andere Bibliotheken wurden 234 (295) Bücher ausgeliehen und von ihnen 458 (363) geliefert. Mit der Post wurden 623 (516) verschickt. Suchkarten gingen 435 (459) aus und 773 (739) ein, Pakete 673 (610) bzw. 943 (832).

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1968

809.484

Unionsdruckerei AG Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 51204.

Stadtbibliothek

Das Jahr 1968 ist in der Geschichte der Stadtbibliothek durch personelle Veränderungen gekennzeichnet, die den Umfang eines eigentlichen Revirements erreichen. Wegen Erreichung der Altersgrenze trat auf das Jahresende Herr Stadtbibliothekar Ernst Schellenberg zurück. Während seines zweiundzwanzigjährigen Wirkens erlebte die Stadtbibliothek einen Ausbau und Aufschwung, der die Beachtung und Anerkennung von Fachkreisen des ganzen Landes fand. Als ein Hauptwerk des Demissionärs darf die Schöpfung des Sachkatalogs genannt werden, der den Benützern die Bücherschätze erst eigentlich erschliesst. Neben der Neuordnung des gesamten Katalogwesens bestand eine wesentliche Aufgabe in der Erschliessung der Ministerialbibliothek und der Sichtung der Bücherbestände der Naturforschenden Gesellschaft. Herr Ernst Schellenberg legte den Grundstock für die graphische Sammlung von Bildern, Stichen und Porträts aus Stadt und Kanton Schaffhausen, die einen sehr erfreulichen Umfang angenommen hat. In seine Amtszeit fällt die bauliche Neugestaltung der Stadtbibliothek und die Schaffung moderner Aufenthalts- und Büroräume. Stadtpräsident W. Bringolf sprach dem scheidenden Leiter der Bibliothek für seine umsichtige Amtsführung und hingebungsvolle Tätigkeit den wohlverdienten Dank der Öffentlichkeit aus. Zum Nachfolger wurde mit Amtsantritt auf den 1. November auf dem Berufswege Herr Dr. Kurt Bächtold, Redaktor, ernannt.

Auf die Jahresmitte verliess Herr Dr. theol. E. G. Rüschi Schaffhausen und nahm eine Pfarramtsstelle in Roggwil (Kanton Thurgau) an. Während seiner nahezu dreijährigen Tätigkeit an der Stadtbibliothek widmete er sich vorab der Neukatalogisierung der Bestände der Ministerialbibliothek und fachlichen Erschliessung der Helvetica, Scaphusiana und älteren Kantonalia. Verschiedene wissenschaftliche Publikationen, die während seiner Amtszeit erschienen sind, bestätigen, dass Herr Dr. theol. E. G. Rüschi ein ausgezeichnete Handschriftenkenner und befähigter Sachbearbeiter ist, der sich auch in die Kulturgeschichte Schaffhausens vortrefflich eingelebt hat. Als neuen Adjunkt des Stadtbibliothekars wählte der Stadtrat mit Amtsantritt auf den 1. April 1969 Herrn Dr. phil. Walter Wolf von Neunkirch und Beringen, wohnhaft in Schaffhausen.

Schon im Jahre 1966 erreichte Herr Dr. phil. Hartwig Habicht, der seit 1940 an der Stadtbibliothek wirkte und sich auf schwierige und zeitraubende Katalogisierungen spezialisierte, die Altersgrenze. In Anbetracht der Umstände und um eine allzu grosse Zäsur zu vermeiden, zeigte er sich erneut bereit, seine Tätigkeit noch einige Monate über das Jahresende hinaus fortzusetzen. Der Stadtrat erklärte sich im Interesse der Bibliothek und der Einarbeitung des Nachfolgers mit dieser Amtszeitverlängerung einverstanden.

Altershalber reichte Herr Ulrich Städler, Pedell der Stadtbibliothek, dem neben der üblichen Pedellenarbeit die Buchpflege, Etikettierung, das Ueberziehen mit Folien sowie die Betreuung der Patentschriften obliegt, das Gesuch um Entlassung ein, nachdem er bereits ein Jahr über das pensionsberechtigte Alter hinaus auf seinem Posten geblieben war. Seine Wahl als Pedell erfolgte aus der grossen Zahl von 114 Bewerbern im Jahre 1950. Der Stadtrat sprach ihm und seiner Gemahlin für die der Oeffentlichkeit geleisteten treuen und pflichtbewussten Dienste seinen aufrichtigen Dank aus. Herr Städler wird dem beim Jahresende noch nicht gewählten Nachfolger beim Einarbeiten in den vielfältigen Wirkungskreis behilflich sein.

Die Bibliothekskommission befasste sich in drei Sitzungen, neben dem Hauptgeschäft der Bücheranschaffung, mit den laufenden Fragen. Aus diesem Gremium traten auf das Ende des Berichts- und zugleich des Amtsjahres die Herren Dr. Hans Hübscher, Kantonsschullehrer, und Arthur Müller, Redaktor, zurück, nachdem sie der Bibliothek seit dem Jahre 1954 bzw. 1961 wertvolle Dienste geleistet hatten, die vom Stadtrat bestens verdankt wurden.

Infolge der Rücktritte und verschiedener Erkrankungen musste die Katalogisierung einen vorübergehenden Rückgang erfahren. Die Zeitschriftenbibliothek der Naturforschenden Gesellschaft, die sich auf der Schaffhauser Stadtbibliothek befindet und in einem unerfreulichen Zustand war, wurde von einer Diplomandin der Ecole de Bibliothécaires in Genf, Fräulein R. Hablützel aus Marthalen, total reorganisiert. Im Laufe des Jahres veranstaltete der Leiter der Bibliothek einige Bibliotheksbesichtigungen, die auf grosses Interesse stiessen. An der Ausstellung «L'Europa gothique» im Louvre zu Paris, die unter dem Patronat des Europarates stand, war die Stadtbibliothek mit zwei wertvollen Handschriften vertreten. Als erfreuliche Neuerung ist zu vermelden, dass die Generalversammlung des Schweizerischen Buchhändler-Verlegervereins beschlossen hat, den öffentlichen Bibliotheken für Bücherkäufe einen Rabatt von 5 Prozent zu gewähren. Damit ging ein altes Begehren in Erfüllung, ermöglicht doch dieses Entgegenkommen einen vermehrten Bücherbezug.

Wie andere Bibliotheken benützte auch unsere Institution die Sommerferien dazu, jeweils eine Totalrevision ihrer Bestände durch-

zuführen. Zu diesem Zweck mussten alle ausgeliehenen Bücher zurückgerufen werden. Durch eine neuartige Ausleihkontrolle wurde es nun möglich, die Generalrevision durchzuführen, ohne dass die Ausleihe gesperrt werden musste. Diese angenehme Neuerung wurde von vielen Bücherfreunden begrüsst und benützt.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1967
Kauf	1 584	92	23	—	1 699	1 607
Geschenk	3 879	3 093	871	7	7 850	9 006
Tausch	120	21	—	—	141	316
Depositum	391	37	—	—	428	311
	5 974	3 243	894	7	10 118	11 240

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für

	1968 %	1967 %
neue Einzelwerke	59,22	63,13
antiquarische Werke	8,65	6,32
Fortsetzungswerke	21,75	20,53
Zeitschriften	10,38	10,02

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 703 auf 711 angestiegen.

Grössere Geschenke gingen ein von: Frau Rudolf Amsler; Walter Bär; Otto Blank; Frau Dr. Annemarie Bloch, Neuhausen; Albert Bolli, Nesslau; Frau Jeanne Brandt; Walther Bringolf, Stadtpräsident; Dr. Heinrich Bütler; Cilag-Chemie; Dir. René Corrodi; Dr. Hermann Eisenhut, Uhwiesen; Pfr. Hans Ernst, Benken; Erziehungsdirektion des Kantons Schaffhausen; Frau Frieda Fasler; Rolf Fehr; Alfred Hablützel; Dir. Erich Heimlicher; Hochschule St. Gallen; Anneliese Klingenberg, Neuhausen; Dr. Walter Klingenberg; Frau Anni Meier, New York; Buchhandlung Alfred Meili; Pro Infirmis; Max Ruh; Carl E. Scherrer; Frl. Dr. Elisabeth Schudel; Frl. Dr. Hedwig Schudel; Frl. Elsy Schuppli; Jakob Siegfried; Société Vaud. d'Histoire et d'Archéologie, Lausanne; Staatskanzlei Schaffhausen; Stadtarchiv Schaffhausen; Dr. Jakob Steiger; Volkart-Stiftung, Balth. Reinhart, Winterthur; Dr. Jakob Walter.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch weiterhin durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestrebungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössi-

schen, kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zustellen. Wenn wir die Stadtbibliothek zu einer modernen Dokumentationsstelle machen wollen, sind wir auf solche Hilfe angewiesen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1968	1967
Verfasserkatalog	4 351	8 698
Sachkatalog	8 001	12 691

Damit ist der Sachkatalog auf 123 743 Zettel angewachsen.

Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1968	1967
Bände	1 835	2 447
Broschüren	258	590
Dissertationen	22	14
Berichte	3	121
Graphica	272	215
Handschriften	12	12
	<u>2 402</u>	<u>3 399</u>

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1967	122 925	24 459	147 384
Neuzuwachs	1 849	273	2 122
	<u>124 774</u>	<u>24 732</u>	<u>149 506</u>

Davon entfallen rund 11 Prozent auf Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 262 (207) auf 33 453 (33 191) Blatt angewachsen.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 100 (51); Gewerbeverband 258 (262), wovon 255 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 55 (15); Offiziersgesellschaft 14 (24); Schach-Gesellschaft 1 (1) Einheiten.

An Patentschriften waren 25 440 (25 947) Stück in 525 Klassen und Unterklassen einzuordnen.

Technischer Dienst. Ausser Haus wurden 816 (661) Bücher gebunden und 9 (27) alte Bücher restauriert. Im Hause wurden 750 (487)

Bücher geflickt, 3071 (2613) mit Folien, 2260 (1559) mit Klappentexten und 6320 (5534) mit Rückenetiketten versehen.

Ausleihe. Bücher wurden von 1342 (1114) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 332 (218) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1968	1967
nach Hause	21 835	20 262
in den Lesesaal	12 115	11 520
	<u>33 950</u>	<u>31 782</u>

Inbegriffen sind 6046 (5380) Briefe. Somit sind an Büchern 1502 und an Briefen 666 mehr bezogen worden als im Vorjahr. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 65,1 (67,3) Prozent.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 5647 (5137) oder 25,8 (25,3) Prozent auf auswärtige Benützer. An andere Bibliotheken wurden 210 (234) Bücher ausgeliehen und von ihnen 492 (458) bezogen, mit der Post wurden 608 (623) verschickt. Suchkarten gingen 455 (435) aus und 714 (773) ein, Pakete 681 (673) bzw. 1007 (943).

Bir 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1969

9 70.402

Kühn & Co. Schaffhausen

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwendung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 5 12 04.

Stadtbibliothek

Personelles

Die Erneuerung des Personals nahm ihren Fortgang. Am 1. April trat Herr Dr. Walter Wolf seine Stelle als Adjunkt des Stadtbibliothekars an, nachdem er während einigen Monaten an der Zürcher Zentralbibliothek eine ausgezeichnete Schulung genossen hatte. Ende Mai verliess Herr Dr. Hartwig Habicht die Bibliothek, in deren Dienst er im Jahre 1940 eingetreten war. Er hat sich namentlich auf dem Gebiet schwieriger Katalogisierungen grosse Erfahrung erworben und in letzter Zeit die Aufgabe der Einarbeitung des neuen Personals übernommen. Als Nachfolger für Herrn Ulrich Städler, Pedell, der altershalber auf den 31. Dezember 1968 um Entlassung ersucht hatte, wurde mit Amtsantritt auf den 1. März Herr Hermann Schweizer, geb. 1924, gewählt. Sein Vorgänger übernahm es freundlicherweise, ihn in seine neue Stelle einzuführen, die neben der üblichen Pedellenarbeit die Buchpflege, Etikettierung, das Überziehen mit Folien sowie die Betreuung der Patentschriften umfasst.

Bibliothekskommission

Am 24. Januar bestellte der Grosse Stadtrat die Bibliothekskommission für die neue Amtsperiode. Anstelle der zurückgetretenen Herren Dr. Hans Hübscher, Kantonsschullehrer, und Arthur Müller, Redaktor, wurden die Herren Georg Uehlinger, Giesserei-Ingenieur, und Gert Waldvogel, Angestellter SMUV, gewählt. Die Kommission befasste sich in drei Sitzungen mit der Bücheranschaffung und den laufenden Fragen.

Bibliothek und Naturforschende Gesellschaft

Am 31. Oktober 1925 wurde zwischen der Naturforschenden Gesellschaft und der Stadt ein Schenkungsvertrag abgeschlossen, nach welchem die Gesellschaft ihre umfangreiche Bibliothek der Einwohnergemeinde abtrat und sich bereit erklärte, der Stadtbibliothek weiterhin die zugegangenen Publikationen und Zeitschriften zuzuwenden. Diese dagegen verpflichtete sich zur sachgemässen Aufstellung, Behandlung und Katalogisierung nach den für sie selber gültigen Gesichtspunkten. Diese Verpflichtung konnte infolge Personalmangels während längerer Zeit nicht im wünschenswerten Masse erfüllt werden, so dass sich die Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft in einem unbefriedigenden Zustand befand. Im Verlaufe der letzten Jahre wurde die Gesellschaftsbibliothek unter erheblichem Einsatz

an Arbeitszeit und Geldmitteln total reorganisiert. Die unvollständigen Reihen wurden nach Möglichkeit ergänzt und allzu Lückenhaftes aus-
geschieden. Ende Mai konnten die langwierigen Arbeiten abgeschlos-
sen, die neugeordnete Bücherei einer Delegation der Naturforschenden
Gesellschaft präsentiert und die in Zukunft nötigen Massnahmen
besprochen werden.

Die Büchersammlung des Bergrats Dr. F. Schalch

Hauptereignis des Jahres war ein Zuwachs, wie er in diesem Umfang
selten ist. Am 7. Juli wurden mit zwei Lastwagen rund 4 000 Bände
von der «Freudenfels» in die Stadtbibliothek übersiedelt. Es handelt
sich um die wissenschaftliche Bibliothek des Geheimen Bergrats Dr.
Ferdinand Schalch (1848—1918), eines der bedeutendsten Schaff-
hauser Gelehrten der neueren Zeit. Der Naturwissenschaftler wurde
1876 vom König von Sachsen an die geologische Anstalt nach Leip-
zig berufen, wo er eine Sammlung von Büchern und Mineralien anzu-
legen begann. Diese Tätigkeit führte er mit grossem Eifer weiter, als
er 1888 in den Dienst des Grossherzogtums Baden trat und im Auf-
trag des geologischen Landesamtes Heidelberg geologische Karten-
blätter des Schwarzwalds und auch des Kantons Schaffhausen her-
stellte. Im Jahre 1896 vermachte der Gelehrte seine Fachbibliothek
und Gesteinssammlung der Stadt Schaffhausen, die der Naturfor-
schenden Gesellschaft die Verwaltung übertrug. Nach mancherlei
Schicksalen fanden die Bücher ihre wohl endgültige Heimstätte in der
Stadtbibliothek, deren Aufgabe es sein wird, die Bände nach moder-
nen Gesichtspunkten zu katalogisieren und der Wissenschaft neu zu
erschliessen.

Allgemeines

Die Statistik der Ausleihe zeigt einen Rückgang. Er ist zum wesent-
lichen Teil auf die lange Schönwetterperiode des Spätsommers zu-
rückzuführen, welche die Schaffhauser eher zum Wandern und zum
Aufenthalt im Freien als zum Lesen verlockte. Dennoch stellt sich —
nicht nur bei uns — die Frage, ob das Buch seine beherrschende
Rolle als Träger des Wissens, der Bildung und der Unterhaltung an
die Massenmedien verliere und ob die Bibliotheken aus ihrer jahr-
tausendealten Stellung als geistige Zentren verdrängt werden. Es
steht ausser Zweifel, dass sie in der Zukunftsgesellschaft eine noch
wichtigere Funktion einnehmen werden, denn die Zukunft wird weit
höhere berufliche und bildungsmässige Anforderungen an einen gros-
sen Teil der Bevölkerung stellen und eine stete Bereitschaft und Fä-
higkeit zum Neu- und Umlernen während des ganzen Lebens ver-
langen. Auch die Stadtbibliothek wird sich den Erfordernissen einer
sich rasch wandelnden Welt anpassen und zur Informationsstelle für

die gesamte Bevölkerung werden müssen. Bis jetzt wird sie nur von
einer Minderheit benützt. Das ist bedauerlich, denn sie möchte mit
ihren heute schon reichen und vielseitigen Beständen einer grossen
Mehrheit dienen. Sie möchte in einer rasanten wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung die Werkzeuge liefern, damit im Beruf der
Anschluss nicht verlorengelht, und sie möchte namentlich den jungen
Menschen Wege zeigen, mit den Problemen und Fragen des Lebens
fertig zu werden.

Zugang

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder und Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1968
Kauf	1 209	77	9	15	1 310	1 699
Geschenk	1 899	1 407	118	1 223	4 647	7 850
Tausch	258	105	2	—	365	141
Depositum	216	36	—	—	252	428
	3 582	1 625	129	1 238	6 574	10 118

Vom Anschaffungskredit wurden verwendet für:

	1969 %	1968 %
neue Einzelwerke	60,97	59,22
antiquarische Werke	7,04	8,65
Fortsetzungswerke	18,70	21,75
Zeitschriften	13,29	10,38

Die Zahl der laufenden Periodica ist von 711 auf 732 angestiegen.

Grössere Geschenke gingen ein von: Karl Augustin, Thayngen;
Frl. Lilly Baeschlin; Frl. Hedwig Bendel; Dr. Heinrich Bütler; Dr. med.
Hans Caviezel; Cilag-Chemie AG; Frl. Margrit Fischer; Hochschule
St. Gallen; Dr. med. Hans Lichtenhahn, Benken ZH; Frl. Johanna
Lips; Kant. Meliorationsamt; Frau Lydia Mettler, Stein a. Rh.; Frau
Anna Müller-Reiffer; Hans Müller-Lüdi; Frau Helga Rebsamen, Neu-
hausen; Max Ruh; Ernst Schellenberg, a. Stadtbibliothek; Frl. Dr.
Hedwig Schudel; Henry Schwarz; Staatskanzlei SH; Stadtarchiv SH;
Dr. med. Walter Vogelsanger; Dr. H. Wanner, Oberägeri; Heinrich
Weber, a. Lehrer; Frau Ruth Wildberger; Jakob Zwicke.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht auf-
geführt werden, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, auch fernerhin
durch Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten sowie von
Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen ihre Bestre-
bungen zu unterstützen. Dankbar sind wir auch den eidgenössischen,
kantonalen und kommunalen Behörden, Banken, Vereinen usw., die
uns regelmässig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen zu-
stellen.

Katalogisierung

Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1969	1968
Bände	2 206	1 835
Broschüren	536	258
Dissertationen	44	22
Berichte	97	3
Graphica	11	272
Handschriften	18	12
	<hr/>	<hr/>
	2 912	2 402

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1968	124 774	24 732	149 506
Neuzuwachs	2 232	651	2 883
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	127 006	25 383	152 389

Davon entfallen rund 17 Prozent auf Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 31 (262) auf 33 484 (33 453) Blatt angewachsen. Die Exlibris-Sammlung erfuhr einen Zuwachs von 118 Exemplaren.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 59 (100); Gewerbeverband 178 (258), wovon 165 Bände Patentschriften; Gewerkschaftskartell 9 (55); Offiziersgesellschaft 5 (14); Schach-Gesellschaft 1 (1) Einheiten.

An Patentschriften waren 16 503 (25 440) Stück in 525 Klassen und Unterklassen einzuordnen.

Technischer Dienst

Ausser Hause wurden 840 (816) Bücher gebunden. Im Hause wurden 368 (750) Bücher geflickt; 2 138 (3 071) mit Folien, 1 284 (2 260) mit Klappentexten und 2 398 (6 320) mit Rückenetiketten versehen.

Ausleihe

Bücher wurden von 1 419 (1 342) Personen oder Familien bezogen. Neueintritte sind 343 (332) zu verzeichnen. Ausgeliehen wurden an Büchern und Schriften:

	1969	1968
nach Hause	20 766	21 835
in den Lesesaal	6 704	12 115
	<hr/>	<hr/>
	27 470	33 950

Inbegriffen sind 1 076 (6 046) Briefe. Somit sind an Büchern 1 510 und an Briefen 4 970 weniger bezogen worden als im Vorjahr. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur betrug 59,7% (65,1).

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 4 964 (5 647) oder 23,9% (25,8) auf auswärtige Benutzer. An andere Bibliotheken wurden 266 (210) Bücher ausgeliehen und von ihnen 420 (492) bezogen. Mit der Post wurden 545 (608) verschickt. Suchkarten gingen 438 (455) aus und 732 (714) ein, Pakete 689 (681) bzw. 866 (1 007).

Faint, illegible text at the top of the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

